

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ

POSTGRADO DE INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS
NATURALES

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y ORGANOLÉPTICA DE UN QUESO ELABORADO CON LECHE DE OVEJA E INSECTOS COMESTIBLES

LIZBETH JOCELYN ÁVILA ALONSO

T E S I S

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL
PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRA EN CIENCIAS

SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

2024

La presente tesis titulada: **CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y ORGANOLÉPTICA DE UN QUESO ELABORADO CON LECHE DE OVEJA E INSECTOS COMESTIBLES** realizada por el (la) estudiante: **Lizbeth Jocelyn Ávila Alonso** bajo la dirección del Consejo Particular indicado, ha sido aprobada por el mismo y aceptada como requisito parcial para obtener el grado de:

MAESTRA EN CIENCIAS
INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES

CONSEJO PARTICULAR

CONSEJERO (A)	FIRMA	 Dr. Víctor Manuel Ruiz Vera
CO-DIRECTOR (A)	FIRMA	 Dra. Laura Araceli López Martínez
ASESOR (A)	FIRMA	 Dr. Gerardo Loera Alvarado
ASESOR (A)	FIRMA	 Dr. Francisco Javier Morales Flores
ASESOR (A)	FIRMA	 Dra. Janet María León Morales

Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, México.
Diciembre 2024

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y ORGANOLÉPTICA DE UN QUESO ELABORADO CON LECHE DE OVEJA E INSECTOS COMESTIBLES

Lizbeth Jocelyn Ávila Alonso, M. C.
Colegio de Postgraduados, 2024

RESUMEN

La leche de oveja es considerada como excelente fuente de nutrientes destacando por su contenido en proteínas, grasas y sólidos totales. Sus características facilitan su uso industrial para elaborar queso. Los insectos comestibles del semidesierto como las larvas de hormiga escamolera (*Liometopum apiculatum* M) y el gusano blanco de maguey (*Aegiale hesperiaris* W) contienen altos porcentajes de minerales, proteína y aminoácidos esenciales. La presente investigación consta de tres capítulos en los cuales, cada objetivo específico es uno de ellos, el primero es conocer la composición y calidad microbiológica de leche de oveja, escamoles y gusano blanco de maguey; el segundo consistió en la determinación química de queso fresco adicionado con dos insectos del semidesierto; y en el tercero se evaluó la percepción organoléptica de un queso elaborado con leche de oveja e insectos comestibles. Se elaboraron cuatro muestras de queso con diferentes proporciones (QO: queso testigo, QE: queso + escamol, QG: queso + gusano blanco, y QM: queso adicionado con ambos insectos). Los insectos fueron adicionados al queso durante el salado, para ello, previamente fueron secados por liofilización (-60°C) y -10 Pa de vacío durante 4 semanas, posteriormente fueron molidos y tamizados, además se llevaron al horno de secado a una temperatura de 60 °C durante 1 hora. Se determinó la acidez titulable, el contenido de ácidos grasos libres (AGL), carbohidratos (CHO), grasa, humedad, lactosa, proteína y pH. Se realizó un análisis microbiológico en el cual se descartó la presencia de *Escherichia coli* y se estimó la aceptabilidad del producto a partir de las variables aroma, color, consistencia y sabor en escala del 1 al 5. La evaluación permanente por los consumidores mostró aceptación de satisfecho y muy satisfecho en la muestra QE: queso + escamol y QM: queso adicionado con ambos insectos.

Palabras clave: Semidesierto, calidad nutrimental, composición, análisis sensorial.

CHEMICAL AND ORGANOLEPTIC CHARACTERIZATION OF A CHEESE MADE WITH SHEEP'S MILK AND EDIBLE INSECTS

Lizbeth Jocelyn Ávila Alonso, M. C.
Colegio de Postgraduados, 2024

ABSTRACT

Sheep's milk is considered as an excellent source of nutrients due to its protein, fat and total solids content. Its characteristics facilitate its industrial use to make cheese. The edible insects from the semi-desert, such as the larvae of the scampi ant (*Liometopum apiculatum* M) and the white maguery worm (*Aegiale hesperiaris* W) contain high percentages of minerals, protein and essential amino acids. This research consists of three chapters in which each specific objective is one of them, the first one is to estimate the composition and microbiological quality of sheep's milk, escamoles and white maguery worm, the second is the chemical determination of fresh cheese added with two semi-desert insects, and the third one is to evaluate the organoleptic perception of a cheese made with sheep's milk and edible insects. Four cheese samples were prepared in different proportions (QO: control cheese, QE: cheese + escamol, QG: cheese + white worm, and QM: cheese added with both insects). The insects were added to the cheese during salting, for which they were previously dried by freeze-drying (-60°C) and -10 Pa of vacuum for 4 weeks, then they were ground and sieved, and were taken to the (drying) oven at a temperature of 60°C for 1 hour. The titratable acidity, free fatty acids (FFA) content, carbohydrates (CHO), fat, moisture, lactose, protein and pH were obtained by proximate chemical analysis. A microbiological analysis was carried out in which the presence of *Escherichia coli* was ruled out, and the acceptability of the product was estimated based on the variable's aroma, color, consistency and flavor on a scale of 1 to 5. The permanent evaluation by consumers showed acceptance of satisfied and very satisfied in the QE sample: cheese + escamol and QM: cheese added with both insects.

keywords: Semi-desert, nutritional quality, composition, sensory analysis.

AGRADECIMIENTOS

Al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) por la beca otorgada (No. CVU: 1261626).

Al Colegio de Postgraduados, Campus San Luis Potosí. Por sus facilidades en el desarrollo de la investigación y permitirme obtener otro grado de estudios en mi formación profesional. En el programa de Maestría en Ciencias en Innovación en Manejo de Recursos Naturales.

A la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, por permitir llevar a cabo la fase experimental de la presente investigación en sus instalaciones y el uso de sus equipos.

Al Dr. Gerardo Loera Alvarado, mi más grande agradecimiento por ser mi asesor y guía, la motivación a ingresar a este posgrado, y confianza. Además, de compartir sus conocimientos conmigo, asesoría, tiempo y sobre todo paciencia para lograr esta investigación.

Dr. Víctor Manuel Ruiz Vera, por fungir como mi profesor consejero también disponibilidad en cualquier momento, orientación y recomendaciones durante mi investigación.

A la Dra. Laura Araceli López Martínez, por ser mi codirectora de tesis la confianza y apoyo durante el desarrollo de mi formación, además, de motivarme para llevar a cabo esta profesión.

A la Dra. Janet María León Morales, por ser mi asesora, además, de su aprecio, profesionalismo, y disponibilidad en todo momento en trabajo de laboratorio y obtener los resultados de manera satisfactoria.

Al Dr. Francisco Javier Morales Flores, por ser mi asesor y mostrar interés en mi tema de investigación, sugerencias y crítica constructiva para llevar a cabo la investigación de forma apropiada.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN GENERAL	1
CAPÍTULO 1. COMPOSICIÓN Y CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE LECHE DE OVEJA, ESCAMOLES (<i>Liometopum apiculatum</i> M) Y GUSANO BLANCO DE MAGUEY (<i>Aegiale hesperiaris</i> W)	4
1.1. RESUMEN	4
1.2. ABSTRACT.....	5
1.3. INTRODUCCIÓN	6
1.4. OBJETIVO	8
1.5. MATERIALES Y MÉTODOS	8
1.5.1. Ubicación del experimento.....	8
1.5.2. Componentes biológicos.....	9
1.5.3. Variables y tratamientos	9
1.5.4. Análisis microbiológico.....	13
1.5.5. Análisis de datos.....	14
1.6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	15
1.6.1. Análisis microbiológico.....	24
Mohos y levaduras en insectos comestibles.....	24
<i>Escherichia coli</i> en insectos comestibles.....	26
1.7. CONCLUSIONES	30
CAPÍTULO 2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL QUESO FRESCO ELABORADO CON LECHE DE OVEJA Y ADICIONADO CON DOS INSECTOS COMESTIBLES	32
2.1. RESUMEN	32
2.2. ABSTRACT.....	33
2.3. INTRODUCCIÓN	34
2.4. OBJETIVO	36
2.5. MATERIALES Y MÉTODOS	37
2.5.1. Establecimiento del experimento	37
2.5.2. Componentes biológicos.....	37

2.5.3. Variables y tratamientos	38
2.5.4. Análisis de datos.....	42
2.6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	42
2.7. CONCLUSIONES	45
CAPÍTULO 3. PERCEPCIÓN ORGANOLÉPTICA DE UN QUESO ELABORADO CON LECHE DE OVEJA E INSECTOS COMESTIBLES.....	46
3.1. RESUMEN	46
3.2. ABSTRACT	47
3.3. INTRODUCCIÓN	48
3.4. OBJETIVO	50
3.5. MATERIALES Y MÉTODOS	51
3.5.1. Ubicación del experimento.....	51
3.5.2. Origen de la leche.....	51
3.5.3. Origen de los insectos comestibles.....	51
3.5.4. Preprocesamiento de los insectos comestibles	52
Elaboración de las muestras.....	52
3.5.5. Parámetro microbiológico	52
3.5.6. Caracterización organoléptica	53
3.5.7. Análisis de datos.....	53
3.6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	54
Percepción del color	56
Percepción de consistencia	58
Percepción de sabor de queso	59
3.7. CONCLUSIONES	61
CONCLUSIONES GENERALES	62
LITERATURA CITADA.....	64
ANEXO	76

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1. Contenido de ácidos grasos libres.	17
Figura 1.2. Contenido de acidez titulable de la materia prima.....	18
Figura 1.3. Contenido de carbohidratos presentes en la materia prima.	19
Figura 1.4. Contenido de cenizas presentes en la materia prima.	20
Figura 1.5. Contenido de grasas presentes en la materia prima.....	21
Figura 1.6. Contenido de humedad en la materia prima.	22
Figura 1.7. Contenido de proteína de la materia prima.	23
Figura 1.8. Crecimiento de mohos y levaduras en agar en muestras de: A) insectos comestibles frescos B) en insectos comestibles liofilizados y C) insectos comestibles secos en horno.	24
Figura 1.9. Determinación de mohos y levaduras en insectos sometidos a dos métodos de secado.	25
Figura 1.10 A) UFC/g insectos comestibles frescos B) UFC/g en insectos comestibles liofilizados y C) UFC/g insectos comestibles secos en horno.	27
Figura 1.11. Determinación de <i>Escherichia coli</i> en insectos comestibles.	27
Figura 1.12 A) Tratamiento en insectos comestibles frescos B) tratamiento en insectos liofilizados y C) tratamiento en insectos secados en horno.	29
Figura 1.13 Determinación de <i>Escherichia coli</i> agar Macconkey.	29
Figura 2.1. Insectos comestibles frescos; A) <i>Aegiale hesperiaris</i> W, B) <i>Liometopum apiculatum</i> M.	37
Figura 3.1. Apariencia de los quesos elaborados con insectos comestibles.	51

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Composición de la leche de diferentes especies.....	1
Cuadro 1.1. Composición de referencia de la leche de oveja, escamoles y gusano blanco de maguey.....	15
Cuadro 1.2. Composición de las muestras analizadas, respecto a otras investigaciones.....	16
Cuadro 1.3. Probabilidad de no significancia de la composición de las muestras analizadas, respecto a otras investigaciones.....	16
Cuadro 1.4. Análisis de varianza del crecimiento de mohos y levaduras en agar inoculado con muestras de insectos comestibles <i>Liometopum apiculatum</i> M. y <i>Aegiale hesperiaris</i> W.....	25
Cuadro 1.5. Medias de colonias de mohos y levaduras en insectos comestibles.....	26
Cuadro 1.6. Análisis de varianza de la presencia de <i>Escherichia coli</i> en insectos comestibles.....	28
Cuadro 1.7. Comparación de medias agar eosina azul de metileno.....	28
Cuadro 1.8. Análisis de varianza de <i>Escherichia coli</i> en agar Macconkey.....	30
Cuadro 1.9 Comparación de medias en agar Macconkey.....	30
Cuadro 2.1. Composición de quesos de oveja y adicionado con insectos comestibles.....	42
Cuadro 3.1. Proporción de las muestras.....	52
Cuadro 3.2. Valoración de características organolépticas de quesos adicionados con insectos.....	53
Cuadro 3.3. Resultados de <i>Escherichia coli</i> en muestras de queso.....	54
Cuadro 3.4. Comparación de medias en la variable aroma en las muestras de queso.....	55
Cuadro 3.5. Comparación de medias y valores de $p>F$ para aroma de queso según edad del consumidor.....	56
Cuadro 3.6. Valoración del aroma de queso según el género del panelista.....	56
Cuadro 3.7. Valoración del color de las muestras de queso.....	57

Cuadro. 3.8. Valoración del color según rango de edad del panelista y prueba de comparación de pares de medias (Dwass-Steel-Critchlow-Fligner (DSCF)).	58
Cuadro 3.9. Valoración del color de queso según el sexo	58
Cuadro 3.10. Consistencia de quesos según adición de insectos comestibles.	58
Cuadro 3.11. Consistencia del queso según rango de edad.	59
Cuadro 3.12. Consistencia de queso según el sexo del panelista.	59
Cuadro 3.13. Valoración de sabor de quesos adicionados con insectos comestibles.	60
Cuadro 3.14. Valoración del sabor del queso según rango de edad.	60
Cuadro 3.15. Valoración del sabor de queso según el género del consumidor	60

INTRODUCCIÓN GENERAL

La producción de pequeños rumiantes como ovejas y cabras es una actividad de interés en zonas rurales, debido a su potencial de generar ingresos económicos a través de la carne y lana en cuestión de inversión con buenas perspectivas de rentabilidad, sin embargo, la leche de oveja también puede generar ganancias para satisfacer sus necesidades y sin grandes inversiones en comparación con ganado bovino (Chávez-Espinoza *et al.*, 2021). La cantidad y calidad de la leche está determinada por factores genéticos, fisiológicos, de manejo y de nutrición (Bencini 2001).

La leche de pequeños rumiantes puede proporcionar proteínas beneficiosas, lo que se vuelve más importante para la salud y el consumo humano, ya que, puede ayudar a prevenir la descalcificación de los huesos y a mejorar el sistema inmunológico, además de tener propiedades anticancerígenas (Santini *et al.*, 2005). La leche de oveja se diferencia de las otras leches, por ser más viscosa debido a la riqueza de sus componentes como la grasa (Cuadro 1) (Wendorff y Haenlein, 2017). Por otro lado, la composición de la leche depende de la temporada de ordeña, la mejor época es de octubre a marzo cuando sus características fisicoquímicas, sólidos totales y grasa son mayores, por lo que facilitan el uso industrial (Alfaro *et al.*, 2009).

Cuadro 1. Composición de la leche de diferentes especies.

Componente	Cabra	Oveja	Humana	Vaca
Sólidos totales (%)	12.97	19.30	12.50	12.01
Grasa (%)	4.14	7.00	4.38	3.34
Lactosa (%)	4.45	5.36	6.89	4.66
Proteína (%)	3.56	5.98	1.03	3.29
Caseína (%)	3.03	4.97	0.37	2.68
Minerales (%)	0.82	0.96	0.20	0.72

Fuente: O'Connor, 1994.

En México predomina el consumo de quesos frescos, son elaborados a partir de la leche cuajada y forman parte de una enorme variedad de platillos que constituyen el legado gastronómico (Gunasekaran y Ak, 2003). La clasificación de quesos varía según su consistencia; entre blandos, semiblandos, duros, muy duros y procesados (Martínez Cadena, 2016). Su diferencia entre estilos y sabores son el resultado del uso de leches de diferentes especies (Hervás-Serra, 2012). Los derivados de la leche ovina tales como el queso, le yogurt, la crema y la nata se han ido posicionando en el sector de paladares refinados (gourmet), el turismo y la exportación, además de ser de interés para los consumidores que padecen o resultan ser intolerantes a la lactosa de la leche de vaca, lo que se refleja en los precios y en la presentación, resultando beneficioso para el ovino-cultor, ya que puede comercializar estos productos (Romero, 2005).

La elaboración de queso requiere de un proceso industrializado, sin perder su carácter artesanal, es un proceso de coagulación (cuando la caseína está cuajada flota por encima del suero), mediante el que se transforma en un gel proteico en el que quedan retenidas la grasa y proteína transformándolas en un sólido, su contenido es muy variable dependiendo del tipo (Sbodio y Revelli, 2012).

Por otro lado, México forma parte de los países en donde se consumen más insectos comestibles como los chapulines, escamoles, gusanos de maguey, jumiles, hormigas y escarabajos, debido a sus características son atractivos para la dieta de muchas personas, sin embargo, su abundancia y composición dependen del lugar de recolección (Melgar *et al.*, 2019).

Los insectos comestibles suelen consumirse en forma entera, fresca, triturada o como harina, la más común es la de grillo, ésta se obtiene por diferentes métodos uno de ellos es el secado en horno para reducir el contenido de humedad y liofilización dando mayor vida de anaquel estas harinas. Es la más utilizada para adicionar en alimentos para humanos y en dietas para animales. Sin embargo, estos procesos alteran el valor proteico, aunque degrada las enzimas y disminuyen la carga microbiana (Purschke *et al.*, 2018). Otro producto que ha aumentado su producción en los últimos años son los aceites de insectos (Makkar *et al.*, 2014), por ejemplo de la hormiga escamolera

(*Liometopum apiculatum* M) y el gusano blanco de maguey (*Aegiale hesperiaris* W) que aportan cantidades importantes de energía, minerales y aminoácidos de buena calidad (Rostro *et al.*, 2012).

El gusano de maguey aporta una gran cantidad de vitaminas del complejo B, la cual beneficia al sistema nervioso de tal manera que fortalece el sistema inmune y las defensas del organismo (Espinosa García, 2018). En el Altiplano Potosino-Zacatecano, el aprovechamiento de los insectos comestibles genera derrama económica, sin embargo, el mayor margen se refleja en el precio directo al consumidor e intermediarios (Figueroa-Sandoval *et al.*, 2018). El consumo es normalmente en estado larvario, pero también preparados con diferentes recetas, ya sea, fritos en mantequilla, en aceite, asados, sazonados y acompañados con algunas salsas, es atractivo para los turistas incluye algunas experiencias que reflejen el modo tradicional de vida de las comunidades recolectoras (Miranda *et al.*, 2011). Ramos-Elorduy *et al.* (1984) afirman que existen datos relevantes sobre aspectos culturales, económicos, taxonómicos, composición química y nutricional de varios insectos, sin embargo, los reportes sobre la calidad microbiológica de insectos comestibles son escasos (Arango *et al.*, 2004).

Por otro lado, de acuerdo con la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH, 2022), en la zona del Altiplano Potosino-Zacatecano se presenta un déficit de proteína en niños, con base en un alimento de canasta básica como el huevo, es decir que en hogares consumen menos de la proteína recomendada que son dos huevos por lo que la desnutrición en infantes es preocupante. Por lo anterior en esta investigación se pretende añadir insectos comestibles a los quesos elaborados a partir de leche de oveja. El objetivo de esta investigación fue desarrollar un queso a base de leche de oveja enriquecido con insectos comestibles para mejorar su composición y características organolépticas, como alternativa de mejorar el ingreso económico de productores locales en Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí.

CAPÍTULO 1. COMPOSICIÓN Y CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE LECHE DE OVEJA, ESCAMOLES (*Liometopum apiculatum* M) Y GUSANO BLANCO DE MAGUEY (*Aegiale hesperiaris* W)

1.1. RESUMEN

La leche de oveja tiene gran aportación de nutrientes para el crecimiento y desarrollo de los seres humanos, se debe a la riqueza de sus componentes. El potencial de productividad depende de factores genéticos y alimentación del ganado, normalmente la leche está expuesta a fuentes de contaminación la mayoría del tiempo desde la ordeña hasta la manipulación para ser transformada en productos lácteos. Por otra parte, los insectos comestibles escamoles (*Liometopum apiculatum* M) y gusano blanco de maguey (*Aegiale hesperiaris* W) tienen cantidades importantes de proteína, sin embargo, es poca la información sobre la calidad microbiológica y su manipulación. Por lo anterior se planteó como objetivo comparar la carga microbiana de los insectos comestibles en diferente tratamiento para la incorporación a queso de oveja. Se realizó un análisis microbiológico para descartar *Escherichia coli*, y un químico proximal a la materia prima para acidez titulable, ácidos grasos libres (AGL), carbohidratos (CHO), grasa, humedad y proteína. La leche de oveja se destacó por su porcentaje de acidez (1.6 ± 0.17 %), AGL (1.3 ± 0.57 %), grasa (10.04 ± 1.06 %) y humedad (83.02 ± 1.96 %), mientras que los escamoles presentaron el mayor contenido de proteína (17.53 ± 0.64 %) y el gusano blanco de maguey resultó con mayor contenido de carbohidratos (5.18 ± 0.26 %). La determinación de presencia de microorganismos patógenos en la materia prima indicó que la exposición a temperaturas de 60 °C es suficiente para reducir la carga bacteriana a niveles aceptables en la NOM-111-SSA1-1994 por ello desde la recolección se deben manipular cuidando la sanidad además de que deben ser desinfectados antes de cocinarlos.

Palabras claves: Calidad microbiológica, insectos comestibles, *Escherichia coli*

CHAPTER I. COMPOSITION AND MICROBIOLOGICAL QUALITY OF SHEEP MILK, SHEEP MILK SCAM (*Liometopum apiculatum* M) AND WHITE Maguey WORM (*Aegiale hesperiaris* W)

1.2. ABSTRACT

Sheep milk is rich in nutrients for the growth and development of human beings, due to the richness of its components. The productivity potential depends on genetic factors and livestock feeding. Normally, milk is exposed to sources of contamination most of the time from milking to handling for processing into dairy products. On the other hand, the edible insects escamoles (*Liometopum apiculatum* M) and white maguey worm (*Aegiale hesperiaris* W) have important amounts of protein; however, there is little information on their microbiological quality and handling. Therefore, the objective was to compare the microbial load of edible insects in different treatments for incorporation into sheep cheese. A microbiological analysis was performed to rule out *Escherichia coli*, and a proximate chemical analysis was performed on the raw material for titratable acidity, free fatty acids (FFA), carbohydrates (CHO), fat, moisture and protein. Sheep milk stood out for its percentage of acidity (1.6 ± 0.17 %), FFA (1.3 ± 0.57 %), fat (10.04 ± 1.06 %) and moisture (83.02 ± 1.96 %), while escamoles presented the highest protein content (17.53 ± 0.64 %) and maguey white worm resulted with the highest carbohydrate content (5.18 ± 0.26 %). The determination of the presence of pathogenic microorganisms in the raw material indicated that exposure to temperatures of 60°C is sufficient to reduce the bacterial load to acceptable levels according to NOM-111-SSA1-1994; therefore, from the time they are harvested, they should be handled in a sanitary manner and disinfected before cooking.

Key words: Microbiological quality, edible insects, *Escherichia coli*.

1.3. INTRODUCCIÓN

La leche es considerada un alimento que refuerza el sistema inmunológico y proporciona proteínas de calidad, grasas y nutrientes esenciales (Flis y Molik, 2021), por lo que es consumida por su aporte nutrimental, para el desarrollo y crecimiento. Los pequeños rumiantes producen leche de mejor calidad ya que se asemeja en sus composiciones a la leche materna, por ejemplo, la de oveja tiene una alta proporción de glóbulos de grasa de tamaño pequeño, lo cual ayuda a la digestión, tiene propiedades hipoalergénicas en virtud de la betalactoglobulina y caseína (Ah- Leung *et al.*, 2006).

El manejo adecuado de los ovinos lecheros es fundamental, en cuanto al ordeño se realiza la mayoría de las veces de forma manual y pocas veces mecánica, se debe realizar bajo estándares de higiene y seguridad alimentaria para evitar contaminación y garantizar la calidad para los derivados lácteos (Jiménez *et al.*, 2023). La cantidad y calidad de leche, está determinada por varios factores, por ejemplo cuanto más forraje consuman, mayor proporción de ácidos grasos beneficiosos para la salud tendrá, además de los factores genéticos, parte del potencial de productividad es elegir la raza con la cual se desea trabajar para producir una cantidad promedio (Wilmot *et al.*, 1991).

Una leche de calidad es aquella que pasa pruebas microbiológicas y fisicoquímicas (Jiménez *et al.*, 2023), sin embargo, la glándula mamaria puede ser contaminada por bacterias del equipo de ordeño, la alimentación o el aire, exponiendo la superficie del pezón. Por ejemplo la mastitis que afecta principalmente a las hembras durante la lactancia es la enfermedad más común en granjas con higiene deficiente estas toxinas y bacterias provocan inflamación reduciendo la cantidad de leche producida (Quigley *et al.*, 2013).

La presencia de microorganismos es un tema de preocupación pues los principales patógenos encontrados en la leche bronca son *Salmonella spp*, *E. coli*, *Estafilococo dorado*, *Yersinia spp*, *Brucella*. Al consumir productos lácteos contaminados se ve afectado directamente el estado de salud (Sujata *et al.*, 2022), el malestar causado por la contaminación de la leche son un conjunto de infecciones que puede encontrarse en cualquier rango de edad y ocupación. Kapoor *et al.* (2023) afirman que causan el 4 % de

todas las enfermedades transmitidas por los alimentos en el mundo, por lo anterior es importante contar con conocimientos y experiencia en el manejo de pequeños rumiantes incluyendo la filtración refrigeración y pasteurización en su caso básicos en la industria alimentaria. La leche bronca se somete a un tratamiento térmico final, es decir, tiene que mantenerse a una temperatura fija en tiempo establecido para eliminar microorganismos presentes.

La elaboración de queso con leche de pequeños rumiantes, cabra (*Capra hircus Linnaeus.*) y oveja (*Ovis aries*), es una de las industrias más importantes de todo el mundo, y en la mayoría de los casos se realiza de una forma artesanal (Diana *et al.*, 2014). En México la gastronomía, alimentación y nutrición es muy amplia en relación a la variedad de platillos de un determinado lugar para el desarrollo sostenible de lugares culturales de interés para turistas (Betancourt y Sánchez, 2017).

El consumo de insectos cada vez más resulta atractivo y es considerado como alternativa de fuente de proteína animal (Aigbedion-Atalor *et al.*, 2024), ya sea, insectos terrestres o acuáticos, sin embargo al paso de los años incrementó a tal grado de considerarse exótico y lujoso. Bajo producción industrializada tiene ventajas ambientales en comparación con ganadería pues genera menores gases de efecto invernadero (Mishyna *et al.*, 2023) si bien es sabido que no sólo son utilizados para consumo humano sino también como suplemento destinado a ganado y aves de corral (Kinyuru, 2014). Sin embargo la higiene no siempre es adecuada durante la elaboración de los platillos, de esta manera quedando contaminado el producto y transmitiendo microorganismos patógenos (Ibarra, 2017).

Ramos-Elorduy *et al.* (1984) afirman que existen datos relevantes sobre aspectos culturales, económicos, taxonómicos, composición química y nutricional, existe una gran variedad de insectos comestibles, dentro de la diversidad de las áreas semidesérticas, así como chapulines, escamoles, gusanos de maguey, jumiles, hormigas, acociles y escarabajos. El consumo es normalmente en estado larvario, pero también preparados con diferentes recetas; fritos en mantequilla, en aceite, asados, sazonados y acompañados con algunas salsas. Estos insectos aportan cantidades importantes de

energía y proteína (Rostro *et al.*, 2012). En una perspectiva nutricional, las larvas de la hormiga escamolera (escamoles) contienen cantidades importantes de proteína (Cruz-Labana *et al.*, 2018). Por ejemplo, los escamoles colectados en tres diferentes zonas de aprovechamiento, en los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, contienen un porcentaje de proteína promedio de 67 %, asimismo, aportan vitaminas, minerales (Figuroa-Sandoval *et al.*, 2018), además son abundantes en la región y en comparación con otras proteínas existen mayor posibilidad de obtenerlos a bajo costo y a contribuir económicamente con los recolectores del lugar (Ávila-Alonso *et al.*, 2023) sin embargo, los reportes sobre la calidad microbiológica de insectos comestibles son escasos (Arango *et al.*, 2004).

La carga microbiana se debe a distintos factores como el procesamiento de los alimentos y aunque los insectos comestibles indican una alternativa de suplemento, científicos han encontrado que los principales motivos de contaminación se deben desde el proceso de obtención y contaminación secundaria (Pal *et al.*, 2024). Últimamente, ha surgido interés acerca del procesamiento de estos insectos por parte de países en desarrollo, ya que están enfocados en mejorar la nutrición de las personas (Imathiu, 2020) además de mejorar la calidad de los alimentos en cuanto a micro y macronutrientes pero es necesario equilibrar las preocupaciones en cuanto a que su consumo no tengan ningún riesgo para la salud incluidos microbiológicos y químicos.

1.4. OBJETIVO

Comparar la carga microbiana de los insectos comestibles en diferentes métodos de secado para la incorporación a un queso elaborado con leche de oveja.

1.5. MATERIALES Y MÉTODOS

1.5.1. Ubicación del experimento

La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de química y bioquímica y microbiología de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (22° 38' 28.5" N, -101° 42' 10.0" O).

1.5.2. Componentes biológicos

Para la presente investigación se analizaron leche de oveja (cruza east friesland-rambouillet), y dos especies de insectos comestibles; escamoles (*Liometopum apiculatum* M) y Gusano Blanco de Maguey (*Aegiale hesperiaris* W). La leche se colectó durante los meses de junio a noviembre de 2023 de ovejas de 3 a 4 años de edad ubicadas en el área experimental “La Huerta” del Colegio de Posgraduados Campus San Luis Potosí, y fue almacenada en condiciones de congelación a -16 °C en bolsas de polietileno. Los insectos fueron recolectados en la comunidad del Tecomate perteneciente a Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, México, durante los meses marzo-abril y mayo-junio de 2023 los insectos, fueron lavados con agua purificada para eliminar impurezas y congelados en bolsas de polietileno. Ambos componentes forman parte de la materia prima para la elaboración de un queso fresco.

1.5.3. Variables y tratamientos

Se realizó un análisis bromatológico a la leche de oveja y a los insectos comestibles para determinar el porcentaje de acidez titulable, ácidos grasos libres, carbohidratos, grasa, cenizas, proteína y pH.

Se realizó un análisis microbiológico para estimar la carga microbiana en leche e insectos de *Escherichia coli*, mohos y levaduras sometidos a secado por liofilización y secado en horno, respecto a la carga microbiana de los insectos frescos.

Acidez titulable

El porcentaje de acidez fue determinado por titulación con base en la Norma oficial mexicana NOM-F-102-S-1978. Para ello, se pesaron 10 g de cada insecto fresco y seco se agregaron 90 mL de agua destilada ajustada a un pH de 7 (muestra al 10 %) para ser triturados en una licuadora (Oster®, BLST4655-013) y se filtró con manta de cielo, posteriormente, se tomaron 10 mL del filtrado y se titularon con hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N, usando dos gotas de fenolftaleína como indicador. En el caso de la leche, se colocó 1 mL de leche en un matraz Erlenmeyer y se agregaron 50 mL de agua

destilada, para su posterior titulación. El porcentaje de acidez se determinó con la siguiente ecuación, con base en el ácido láctico.

$$acidez (\%) = g * N * m_{eq} * 100 * m^{-1}$$

donde: g es el gasto de hidróxido de sodio (mL); N es la normalidad del hidróxido de sodio (0.1 N); m_{eq} es el peso equivalente del ácido predominante (1) y; m es la masa (g) o volumen (mL) de la muestra titulada.

Ácidos grasos libres

Para el caso de la leche se tomaron 10 mL de leche y en los insectos se pesaron 5 g PF (peso fresco) de muestra enseguida se le añadieron 25 mL de una solución de alcohol neutralizado, se adicionó 1 mL de fenolftaleína y finalmente se tituló con una solución de NaOH 0.01N. El porcentaje de ácidos grasos libres se calculó mediante la siguiente ecuación:

$$AGL (\%) = S * N * 28.2 * W^{-1}$$

donde: AGL es el porcentaje de ácidos grasos libres, expresado como Ác. oleíco (%); S es el gasto de hidróxido de sodio (mL); N es la normalidad del hidróxido de sodio (0.1 N) y; W es el peso de la muestra (g).

Carbohidratos

El contenido de carbohidratos se determinó de acuerdo con la metodología de Ammar *et al.*, (2013). Para la cuantificación en los insectos, se tomaron 5 g PF de muestra y se agregaron 10 mL de agua destilada, se maceraron en un mortero y filtraron en manta cielo. En el caso de la leche de oveja, se tomó 1 mL de leche y se diluyó en 9 mL de agua destilada. Todas las muestras se centrifugaron a 4000 rpm durante 5 min (Hettich®, universal 320 r), enseguida se tomó 1 mL de la muestra filtrada y se colocó en tubos de ensayo, se añadieron 3 mL de ácido sulfúrico y se agitó durante 30 s para después enfriar a baño de hielo durante 2 min, finalmente se tomó la lectura a 315 nm en el espectrofotómetro (MAPADA, VISIBLE V- 1600 /1600 PC). En cada muestra se tomó la absorbancia del blanco. Se realizó una curva patrón con D (+)-Xilosa (Millipore: 58-86-6)

en un intervalo de concentraciones 1.25, 2.5, 5 y 10 diluciones y los resultados se reportan en mg Eq. X/g o mg Eq.X/mL.

Cenizas

El contenido de cenizas se determinó de acuerdo con el procedimiento 923.03 de la AOAC (1990). Para ello, se pesaron 5 g de muestra húmeda de los insectos y 5 mL para el caso de la leche, las muestras se colocaron en crisoles puestos previamente a peso constante, para ser incineradas con mecha baja en una campana de extracción a fuego lento para evitar pérdidas por arrastre de humo o derrame de líquidos, posteriormente, los crisoles se colocaron en una mufla (Thermo® científic-thermolyne) precalentada a 550 °C por 30 min, las muestras se mantuvieron durante 2 h, finalmente, se colocaron en un desecador hasta alcanzar peso constante. El porcentaje de cenizas se determinó con la siguiente ecuación.

$$Cenizas (\%) = 100 * (W_2 - W_1) * W_0^{-1}$$

donde: W_0 es la masa de la muestra (g); W_1 es la masa del crisol (g) y; W_2 es la masa del crisol con cenizas (g).

Grasa

La grasa se determinó mediante la técnica AOAC 920, para ello, se colocaron 5 g de muestra previamente seca y pulverizada en un cartucho de material poroso. La extracción se realizó en un equipo de shoxhlet, el cartucho se coloca en la cámara del extractor del equipo. En el matraz de condensación de 500 mL se agregaron 250 mL de hexano. El equipo se colocó en una parrilla (parrilla de calentamiento y agitación análoga IKA C-MAG HS) a una temperatura de 130 °C, a esta temperatura el disolvente ebulló y los vapores cayeron, gota a gota, sobre el cartucho que contenía la muestra, extrayendo los analitos solubles. Cuando el nivel del disolvente condensado en la cámara alcanzó la parte superior del sifón lateral, el disolvente, con los analitos disueltos, ascendió por el sifón y retornó al matraz de ebullición. Este proceso se repitió por 8 horas hasta la completa extracción de los analitos de la muestra. Al finalizar el tiempo se realizó la segunda parte en donde se calentó el hexano con la grasa de la muestra, en un equipo

de extracción líquido-líquido, el matraz se colocó en una parrilla a una temperatura de 100 °C durante aproximadamente 4 horas para evaporar el hexano y dejar en el matraz únicamente la grasa. El cálculo para obtener el porcentaje de grasa se realizó con la siguiente ecuación:

$$grasa (\%) = 100 * (P_1 - P_2) * P^{-1}$$

donde: *grasa* es el contenido de grasa (%); *P* es el peso de la muestra empleada; P_1 es el peso del vaso con el extracto etéreo o residuo de grasa de la muestra y; P_2 es el peso del vaso vacío.

Humedad

El contenido de humedad fue determinado a través de una termobalanza (Radwag® MA 50/1. R) de acuerdo con Ilegeji *et al.* (2010). Para ello, se pesaron 5 g PF de cada insecto y para el caso de la leche 20 mL, posteriormente se colocaron en charola de aluminio dentro la termobalanza hasta obtener el contenido de humedad.

pH

El potencial de hidrógeno fue medido con ayuda de un potenciómetro (Oakton®, PH700), se tomaron 5 g de muestra (insectos) y se colocaron en tubos de ensayo, posteriormente se añadieron 10 mL de agua destilada y se homogenizaron por 1 min en un agitador (Vortex®, XH-D). Finalmente se tomó la lectura del pH, para el caso de la leche no se hicieron diluciones, se tomó la lectura directamente.

Proteína

El contenido de proteína se determinó por el método de Kjeldhal 2.062 de AOAC (1984), en el digestor buchí se pesaron 3 g de muestra y 1 g de catalizador de proteína, posteriormente se adicionaron 2.5 mL de ácido sulfúrico concentrado hasta que la muestra cambió su tonalidad de oscuro a claro. Posteriormente se continuó con una destilación, se adicionaron 10 mL de agua destilada a la muestra traspasándola a un tubo en el destilador, se agregaron 10 mL de NaOH al 60 %. En un matraz de 125 mL se prepararon 5 mL de ácido bórico saturado y 2 gotas de indicador de proteína. Se

encendió el destilador y al caer las primeras gotas en el tubo buchí de la muestra se agregó la solución de NaOH al 60 %. Se esperó a que el matraz llegara a 50 mL y se apagó el destilador. Finalmente, la solución del matraz se colocó en una parrilla con agitación para titular con HCl 0.125 M. El porcentaje de nitrógeno se calculó con la siguiente ecuación:

$$\text{Nitrógeno (\%)} = 14\,007(g - b) * (N)(m)^{-1}$$

donde: *Nitrógeno* es el contenido de proteína; *g* es el gasto del ácido valorante (mL); *b* es el volumen del blanco (mL); *N* es la normalidad del ácido valorante; y *m* es la masa de la muestra (g).

1.5.4. Análisis microbiológico

Se cuantificó la presencia de *Escherichia coli*, mohos y levaduras en los insectos comestibles frescos y en los insectos secados por liofilización y en horno de secado, la preparación del inóculo se realizó con base en la NOM-110-SSA1-1994, con cuatro repeticiones por tratamiento.

Para *E. coli* se utilizaron medios de cultivo selectivos y diferenciales para bacterias; agar eosina azul de metileno (EMB) y agar MacConkey. Para ello, se vertieron 25 mL de agar en cada caja Petri esterilizada, las cuales fueron selladas con una película plástica (Parafilm®) y se mantuvieron a temperatura ambiente (21°C) durante 24 h. Posteriormente se preparó la muestra, en tubos de ensayo en donde se agregó 1 g de muestra con 9 mL de buffer se agregaron 9 perlas de vidrio y se colocó en el agitador (Vortex®, XH-D), durante dos minutos para romper la muestra, se realizó una dilución 1:10 tomando 1 mL de muestra a la cual se le agregó 9 mL de solución búfer a pH 9 (agua peptonada). Se inocularon las cajas con los medios de cultivo selectivos con ayuda de un asa Drigalski esterilizada, las cajas inoculadas se incubaron a 35 °C durante 24 h, en una incubadora (Yamato Scientific®, IN-804-115V). El número de colonias se obtuvo con apoyo de un contador de colonias (UNICO PRO®, 1001439), se seleccionaron las cajas Petri con agar EMB en las que se encontraron colonias de color negro azulado con

brillo verde metálico, mientras que, en las cajas Petri con agar MacConkey se seleccionaron aquellas con colonias grandes, rosa intenso con halo de precipitación.

Para el caso de mohos y levaduras mesófilas se utilizó medio papa dextrosa agar (PDA, Difco®, Detroit, MI, EE.UU.), con base en la NOM-110-SSA1-1994. Para la preparación de las muestras se utilizó buffer de fosfato de sodio monobásico (NaH_2PO_4 , 95-100%) pH de 7.2, el cual se ajustó con NaOH (0.01 N), y estéril (15 min, 121°C). Se preparó la muestra, en tubos de precipitado en donde se agregó 1 g de muestra con 9 mL de buffer se agregaron 9 perlas de vidrio y se colocó en el agitador (Vortex®, XH-D), durante 2 min para romper la muestra y se sedimentó durante 5 min. Se tomó 1 mL de cada dilución y se depositó en el centro de placas Petri (90 mm) con medio acidificado con ácido tartárico al 10 %. El inóculo se extendió en toda la placa con el asa de Drigalski mediante seis movimientos del centro a las orillas. Posteriormente las placas inoculadas se incubaron a una temperatura de 25 ± 2 °C (Yamato Scientific®, IN-804-115V). Después de 72 h de incubación se realizó el conteo de colonias y se calculó la densidad microbiana en UFC/g, de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$UFC * mL^{-1} = A * F * B^{-1}$$

donde: *A* es el número de colonias; *B* es el volumen sembrado (mL); y *F* es el factor de dilución.

1.5.5. Análisis de datos

Las variables químicas fueron comparadas con diversos autores (Cuadro 1.1) a través de una prueba de t ($\alpha=0.05$) de cola izquierda, mientras que, los datos del análisis microbiológico fueron analizados mediante un análisis de varianza y una comparación de medias por el método de Tukey ($\alpha=0.05$), el análisis fue realizado en r-project® (4.4.1) bajo la interfaz R Studio® (2024.04.2), ambos de libre distribución.

Cuadro 1.1. Composición de referencia de la leche de oveja, escamoles y gusano blanco de maguey.

Componente	Leche	Escamol	Gusano blanco de maguey
Ácidos grasos libres (%)	0.92 (Woodhouse y Kelton, 2023)	36.5 (Atowa <i>et al.</i> , 2021)	36.5 (Atowa <i>et al.</i> , 2021)
Acidez titulable (%)	3.13 (Ochoa <i>et al.</i> , 2009)	6.2 (Capita <i>et al.</i> , 2006)	6.2 (Capita <i>et al.</i> , 2006)
Cenizas (%)	1.26 (Ochoa <i>et al.</i> , 2009)	0.74 (Rostro <i>et al.</i> , 2012)	1.05 (Rostro <i>et al.</i> , 2012)
Humedad (%)	85 (Mishra <i>et al.</i> , 2022)	71.90 (Rostro <i>et al.</i> , 2012)	77.15 (Rostro <i>et al.</i> , 2012)
Carbohidratos (%)	5.89 (Ochoa <i>et al.</i> , 2009)	10 (Mayack y Naug, 2010)	10 (Mayack y Naug, 2010)
Grasa (%)	10 (Ochoa <i>et al.</i> , 2009)	20.59 (Rostro <i>et al.</i> , 2012)	8.64-9.80 (Rostro <i>et al.</i> , 2012)
Proteína (%)	7.0 (Ochoa <i>et al.</i> , 2009)	12.40 (Rostro <i>et al.</i> , 2012)	9.80 (Rostro <i>et al.</i> , 2012)

1.6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo con la comparación de *t-student*, la leche de oveja presentó mayor contenido de humedad, grasa, proteína y acidez que en otras investigaciones ($p < 0.05$) (Cuadro 1.2). Los insectos analizados presentaron mejores características que los reportados en otras investigaciones ($p < 0.05$), sin embargo, el contenido de ácidos grasos libres no presentó diferencia significativa ($p > 0.05$) respecto a los otros reportes, en ninguna de las muestras analizadas.

Cuadro 1.2. Composición de las muestras analizadas, respecto a otras investigaciones.

Componente	Leche	Escamol	Gusano blanco de maguey
Ácidos grasos libres (%)	0.92 1.39±0.57**	36.50 0.65±0.05**	36.50 0.40±0.13**
Acidez titulable (%)	3.13 1.6±0.17	6.20 5.2±0.2	6.20 4.2±0.2
Cenizas (%)	1.26 2.8±1.56 **	0.74 13.2±1.06	1.05 25.4±1.51
Humedad (%)	85.00 83.02±1.96	71.90 60.91	77.15 70.78±0.66
Carbohidratos (%)	5.89 5.18±0.26 **	10.00 8.64±1.02	10.00 9.14±0.21
Grasa (%)	10.00 10.04±1.06	20.59 7.9±3.92	8.64-9.80 9.5±2.86
Proteína (%)	7.00 4.87±0.64	12.40 17.53±0.64	9.80 10.8±0.26

Nota: ** indican diferencia de valores.

Cuadro 1.3. Probabilidad de no significancia de la composición de las muestras analizadas, respecto a otras investigaciones.

Componente	Leche	Escamol	Gusano blanco de maguey
Ácidos grasos libres (%)	0.770 **	0.060 **	0.060 **
Acidez titulable (%)	0.030	0.026	0.004
Cenizas (%)	0.220 **	0.020	<0.001
Humedad (%)	<0.001	<0.001	<0.001
Carbohidratos (%)	0.350 **	0.033	0.033
Grasa (%)	<0.001	0.007	0.041
Proteína (%)	0.006	0.004	0.004

Nota: $p < 0.05$ indican igualdad de nivel.

Ácidos grasos libres

La leche de oveja se desatacó en el contenido de ácidos grasos libres (AGL) con un 1.39±0.57 %, mientras que los escamoles presentaron (0.65±0.05 %) y el gusano blanco

de maguey (0.40 ± 0.13 %) presentaron un contenido de ácidos grasos libres muy por debajo de las referencias utilizadas (0.65 ± 0.05 % vs 36.5 %; 0.40 ± 0.13 % vs 36.5 %) (Figura 1.1). Se hace notar la precisión o bajo rango de variación en el caso de los insectos. Estos valores concuerdan con lo reportado por Woodhouse y Kelton (2023), con valores de 0.77 a 0.92 % de AG en leche cruda o bronca.

Figura 1.1. Contenido de ácidos grasos libres.

El contenido de ácidos grasos libres encontrado en las muestras analizadas son inferiores los reportados por otros autores (24.91 a 36.5 7%). Los ácidos grasos esenciales y no esenciales son moléculas que no están unidas a glicéridos y fosfolípidos, suelen ser grasas beneficiosas para el consumo humano, para el almacenamiento de energía en las células, normalmente encontrados como oleico y palmítico (Atowa *et al.*, 2021). Sin embargo, de acuerdo con Ewald *et al.* (2020) el contenido de ácido vaccénico va de 0.8 a 1.5 % y un valor superior al 1.0 % sugiere la presencia de ácidos grasos benéficos para el crecimiento y desarrollo del ser humano, en este sentido, la leche de oveja se ubicó en este rango.

En la leche cruda o bronca los AG de acuerdo con Woodhouse y Kelton, (2023) encontró valores de 0.77 a 0.92 % respecto a lo obtenido los valores están por encima de lo que propuesto. Normalmente generan sustancias como aldehídos, cetonas y esteres a través de enzimas como las lipasas, sin embargo, se recomienda un equilibrio en el consumo de alimentos que contienen altos porcentajes de AGL (Stender, 2015).

Acidez titulable

La respuesta de los valores promedio en la variable acidez titulable en la materia prima se encuentran porcentajes para los insectos comestibles entre de 5.2 ± 0.2 % para los escamoles, 4.2 ± 0.2 % para el gusano blanco de maguey y con un valor de 1.6 ± 0.17 % en la leche de oveja (Figura 1.2).

Figura 1.2. Contenido de acidez titulable de la materia prima.

De acuerdo con Ochoa *et al.* (2009) los valores establecidos en características fisicoquímicas de la leche van de 1.28 a 3.13 % de acidez titulable, adicionalmente, la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012 establece un porcentaje de ácido láctico de 1.3 a 1.7 gL^{-1} , por lo que los valores reportados en esta investigación se encuentran dentro del rango. Valores de ácido láctico superiores pueden indicar la presencia de bacterias patógenas.

Respecto al porcentaje de acidez de los escamoles, éstos se encuentran en el intervalo establecido para embutidos (5.07 a 6.2 %), de acuerdo con Capita *et al.* (2006), en contraste, el gusano blanco de maguey presentó menor acidez.

Carbohidratos

Los insectos comestibles se destacaron por su contenido de carbohidratos (CHO), con un 9.14 ± 0.21 % para el gusano blanco de maguey y 8.64 ± 1.02 % para los escamoles (Figura 1.3). Según Mayack y Naug, (2010) el nivel de azúcar en abejas recolectoras va

de 5 a 10 %, principalmente en forma del polisacárido quitina, que se encuentra en el esqueleto externo de la mayoría de los insectos.

Figura 1.3. Contenido de carbohidratos presentes en la materia prima.

Por otro lado, la leche de oveja presentó un 5.18 ± 0.26 % de carbohidratos (Figura 1.3), el cual se encuentra dentro del intervalo (3.18-5.89 %) reportado por Ochoa *et al.* (2009). y el nivel establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012 para el contenido de lactosa ($43 - 52 \text{ gL}^{-1}$).

Cenizas

El gusano blanco de maguey se destaca por su contenido de minerales, con un 25.4 ± 1.51 %, seguido de los escamoles con un 13.2 ± 1.06 % y por la leche de oveja con 2.8 ± 1.56 % (Figura 1.4).

Figura 1.4. Contenido de cenizas presentes en la materia prima.

El contenido de cenizas de la leche de oveja indica valores altos en comparación con lo encontrado por Ochoa *et al.* (2009) pues el criterio que establece es de 0.79-1.26 %. Dentro de la composición nutrimental, el contenido de minerales se clasifica en dos categorías, macro-minerales y micro-minerales, por ello proporcionan beneficios para la salud.

Las especies de insectos comestibles presentaron mayor contenido de minerales que los colectado en Teotihuacán, Estado de México, ya que, Rostro *et al.* (2012) encontraron un contenido de cenizas de 1.0 a 1.05 % en gusano blanco de maguey y 0.68 a 0.74 % para el caso de escamoles. El contenido de minerales al ser consumido en una dieta equilibrada ayuda al correcto funcionamiento de cualquier organismo. La incorporación de estos insectos en la dieta de la población de países que se encuentran en desarrollo ayuda a cubrir las necesidades diarias.

Grasas

En la Figura 1.5 se muestran los valores promedio obtenidos para el contenido de grasa, mostraron resultados en escamoles de 7.9 ± 3.92 % gusano blanco de maguey 9.5 ± 2.86 % y en promedio para la leche de oveja 10.04 ± 1.06 %.

Figura 1.5. Contenido de grasas presentes en la materia prima.

El contenido de grasa de la leche de oveja coincide con lo encontrado por Ochoa *et al.* (2009), cuyo rango van de 1.90 a 10.34 %. La leche de oveja se caracteriza por tener mayor contenido de grasa que la leche de vaca, lo que se traduce en un mayor contenido de sólidos totales, por ende, en mayor rendimiento en la elaboración de queso (Pan *et al.*, 2024). La NOM-155-SCFI-2012 establece 8 % mínimo en leche entera de vaca por lo que al ser leche de oveja tiene mayor contenido.

El extracto etéreo del gusano blanco de maguey coincide con las investigaciones de Rostro *et al.*, (2012), ya que, indican que va de 8.64 a 9.80 %, mientras que, en el caso del escamol, éste presentó un menor contenido de grasa que lo encontrado por los mismos autores (10.39-12.40 %).

Humedad

El contenido de humedad dio como resultado en escamoles un valor promedio de 60.91 ± 11.04 %, en el gusano blanco de maguey 70.78 ± 0.66 % y en el caso de la leche 83.02 ± 1.96 % (Figura 1.6).

Figura 1.6. Contenido de humedad en la materia prima.

Un estudio realizado por (Mishra *et al.*, 2022) indica que la humedad de la leche cambia dependiendo el tamaño o estructura de los cristales de lactosa producidos, por ejemplo, en muestras de leche en polvo encontró una humedad de 75 y 85 % y aunque esta investigación se determinó en leche fresca, cumple con lo descrito la NOM-155-SCFI-2012 la cual establece 4% m/m 4 máx.

De acuerdo con (Rostro *et al.*, 2012) los resultados obtenidos de un químico proximal a insectos comestibles, el mayor contenido de humedad se encontró en el gusano blanco de maguey a diferencia de los escamoles para ello se tomó como referencia lo establecido en valores de 77.15 a 72.34 % en insectos originarios de Teotihuacán. Un factor de calidad ante cualquier muestra de alimento es la humedad pues debido a ello se pudieran dar diferentes efectos indeseados por el crecimiento de microorganismos, oxidación, descomposición e incluso influir en características sensoriales.

Proteína

Los escamoles se destacaron por su contenido de proteína (17.53 ± 0.64 %), seguido del gusano blanco de maguey (10.8 ± 0.26 %) y la leche de oveja con un 4.87 ± 0.64 % (Figura 1.7).

Figura 1.7. Contenido de proteína de la materia prima.

En el caso de la leche de oveja Ochoa *et al.* (2009) propone valores de 4.03 a 7.19 % en lo cual los resultados del análisis bromatológico están dentro de lo establecido. Sin embargo, la NOM-155-SCFI-2012 establece un contenido de 30 gL⁻¹, en leche de vaca por lo que los valores obtenidos en esta investigación se encuentran en lo establecido. Si bien es sabido las proteínas de los alimentos están compuestas por aminoácidos importantes para el ser humano y están compuestas por aminoácidos esenciales y no esenciales encontradas en proteínas animales y alternativas, Por ejemplo, la leche que es consumida por la caseína la cual ayuda a prevenir la descalcificación de los huesos y mejorar el sistema inmunológico La principal fuente de proteína es la carne pues tiene varias características nutrimentales para el desarrollo y crecimiento de una persona pues al ingerirla ayuda a aumentar o crecer el músculo.

Por otro lado, los insectos comestibles de acuerdo con Rostro *et al.* (2012) el gusano blanco de maguey contiene entre un 8.64 y un 9.80 % de proteína y el escamol entre un 10.39 y un 12.40 %. En este sentido, los recolectados en Salinas de Hidalgo mostraron mayor contenido de proteína en ambos insectos.

1.6.1. Análisis microbiológico

Mohos y levaduras en insectos comestibles

Después de 72 horas de incubación, se observó crecimiento de hongos y levaduras en cajas de agar inoculadas con muestras maceradas de insectos comestibles *Liometopum apiculatum* M. y *Aegiale hesperiaris* W., tanto en fresco como secos. (Figura 1.8)

Figura 1.8. Crecimiento de mohos y levaduras en agar en muestras de: A) insectos comestibles frescos B) en insectos comestibles liofilizados y C) insectos comestibles secos en horno.

El método de secado presentó diferencia significativa ($p < 0.001$) sobre el crecimiento de mohos y levaduras, donde el secado en horno (60°C) mostró el menor número de UFC g^{-1} . Este comportamiento no fue afectado por la especie de insecto comestible ($p = 0.397$). Al analizar una interacción entre el método de secado y el tipo de insecto secado no se aprecia una interacción, de modo que se puede concluir que “el número de UFC no cambia por la combinación de insecto secado y método de secado” ($p = 0.759$) (Figura 1.9 y Cuadro 1.4).

Figura 1.9. Determinación de mohos y levaduras en insectos sometidos a dos métodos de secado.

Cuadro 1.4. Análisis de varianza del crecimiento de mohos y levaduras en agar inoculado con muestras de insectos comestibles *Liometopum apiculatum* M. y *Aegiale hesperiaris* W.

Fuente de variación	GL	Sum. Cuad.	Cuad. Med.	F	Pr(>F)
Estado	2	395205	197603	34.475	1.06e-05
Muestra	1	4418	4418	0.771	0.397
Estado: muestra	2	3237	1619	0.282	0.759
Residuales	12	68781	5732		

Con base en los resultados, ambas especies de insectos comestibles en estado fresco y liofilizados superan el límite (150 UFC g^{-1}) de mohos y levaduras establecido en la NOM-111-SSA1-1994. En contraste, el secado en horno permitió disminuir la carga microbiana que traían los insectos hasta 0.33 UFC g^{-1} (Cuadro 1.5), por lo que se encuentran por debajo del límite establecido en la norma y se consideran inocuos.

Cuadro 1.5. Medias de colonias de mohos y levaduras en insectos comestibles.

Estado	UFC g⁻¹
Fresco	337.67 ^a
Liofilizado	285.00 ^a
Secado en horno	0.33 ^b

*Valores con diferente letra representan diferencia significativa

Los insectos comestibles muestran ser una opción segura para el consumo humano. Los resultados de esta investigación concuerdan con un estudio realizado por Pal *et al.* (2024) donde reportan que la carga microbiana primaria presente en grillos y harina de grillos se reduce con el calentamiento breve (57° C), indicando la presencia de *Bacillus cereus* un total de 96 aislamientos bacterianos.

En otras investigaciones se considera que los insectos crudos sin procesar contienen más bacterias en comparación de una muestra de carne normal (Kolakowski *et al.*, 2021), por lo tanto, la esterilización y manejo adecuado son de gran importancia para la industria alimentaria, además de reportarse la presencia de plomo en niveles de 0.019 y 0.059 mg kg⁻¹ 0,019 y 0,059 mg kg⁻¹, sin embargo, la ingesta no ha presentado niveles altos toxicidad.

***Escherichia coli* en insectos comestibles**

Se seleccionaron las cajas con agar eosina azul de metileno que presentaron colonias de color negro azulado con brillo verde metálico después de 24 horas después de ser incubadas.

Figura 1.10 A) UFC/g insectos comestibles frescos B) UFC/g en insectos comestibles liofilizados y C) UFC/g insectos comestibles secos en horno.

El método de secado presentó un efecto significativo en el número de colonias de *E. coli* ($p < 0.001$). La especie de insecto a secar no influyó en el número de colonias de *E. coli* ($p = 0.397$). Finalmente, tampoco se identificó una interacción entre el método de secado y el insecto secado ($p = 0.759$). (Figura 1.11 y Cuadro 1.6).

Figura 1.11. Determinación de *Escherichia coli* en insectos comestibles.

Cuadro 1.6. Análisis de varianza de la presencia de *Eschericheria coli* en insectos comestibles.

Fuente de variación	GL	Sum. Cuad	Cuad. Med.	F	Pr(>F)
Estado	2	395205	197603	34.475	1.06e-05
Muestra	1	4418	4418	0.771	0.397
Estado: muestra	2	3237	1619	0.771	0.759
Residuales	12	68781	5732		

A partir de los resultados los insectos en estado fresco y liofilizado superan el límite (250 UFC g⁻¹) establecido por la NOM-210-SSA1-2014. En contraste, los insectos secados en horno presentan una carga microbiana inferior al límite establecido por la norma, por lo que se considera un alimento inocuo.

Cuadro 1.7, Comparación de medias agar eosina azul de metileno

Estado	UFC g⁻¹
Fresco	370.83 ^a
Liofilizado	289.83 ^a
Secado en horno	0.83 ^b

*Valores con la misma letra no representan diferencia significativa

Una bacteria presente en un alimento puede causar enfermedades, una de las más comunes es la *E. coli* y *Salmonella* las cuales se encuentran en tracto gastrointestinal de animales dirigidos a consumo. El EMB es uno de los principales medios para la determinación de estas bacterias patógenas de acuerdo con Guragain *et al.*, (2024). La carne de vaca, cerdo y oveja son resistentes a múltiples fármacos, un estudio realizado a carne de pollo comprueba que compuestos desinfectantes no son eficaces en su totalidad (Sahin *et al.*, 2022) además de frutas, vegetales y agua pueden contener bacterias, personas con sistema inmune debilitado son los más expuestos a una intoxicación, diarrea y vomito son los primeros síntomas, por eso la manipulación de la carne debe ser siempre bajo estándares de sanidad.

La densidad microbiana de *E. coli* observada en las placas de agar solidificadas con agar Macconkey y 24 horas después de ser incubadas indica que es necesario un tratamiento previo para disminuir el crecimiento bacteriano.

Figura 1.12 A) Tratamiento en insectos comestibles frescos B) tratamiento en insectos liofilizados y C) tratamiento en insectos secados en horno.

En agar Macconkey el procedimiento de secado en horno presentó diferencia significativa ($p < 0.05$) (Figura 1.13 y Cuadro 1.8), en este caso la especie de insecto influye en la reducción de carga microbiana ($p = 0.027$) y resultó favorable el caso de liofilización en escamoles.

Figura 1.13 Determinación de *Escherichia coli* agar Macconkey.

Cuadro 1.8. Análisis de varianza de *Escherichia coli* en agar Macconkey

Fuente de variación	GL	Sum. Cuad.	Cuad. Med.	F	Pr(>F)
Estado	2	3445	1722.4	13.227	0.000594
Muestra	1	800	800	6.144	0.026538
Estado: muestra	2	3237	1619	0.282	0.759
Residuales	14	1823	130.2		

Con base en los resultados, ambos insectos en estado fresco superan el límite (250 UFC g⁻¹) de *E. coli* establecido por NOM-210-SSA1-2014, por otro lado. El secado en horno y el escamol secado por liofilización resultan con una media diferente del tratamiento en fresco siendo inferior al límite de 250 UFC g⁻¹ (Cuadro 1.9) por lo que se considera una muestra inocua.

Cuadro 1.9 Comparación de medias en agar Macconkey.

Estado	UFC g ⁻¹
Fresco	34.83 ^a
Liofilizado	14.67 ^b
Secado	1.17 ^b

*Valores con la misma letra no representan diferencia significativa.

La presencia de cepas de *E. coli* productoras de toxina siga son de interés para industrias cárnicas pues es indicadora de contaminación y almacenamiento, Khalid *et al.* (2024) indica que a temperatura de 30 °C disminuye, pero aún se encuentra contaminado la muestra y a temperatura de 50 °C se reduce el crecimiento bacteriano además de lavar la carne con agua caliente antes de ser cocinados. En embutidos cárnicos, por ejemplo, en salchicha se encontró la presencia de *Listeria monocytogenes* resistente al calor en donde se afirma que a mayor contenido de grasa en el embutido mayor supervivencia de esta bacteria (Barmpalia *et al.*, 2009).

1.7. CONCLUSIONES

Las propiedades de la leche de oveja en grasa, minerales y proteína pueden ser útiles en la elaboración de un producto agroindustrial que agregue valor a las actividades productivas como obtención de leche o recolecta de insectos comestibles que pueden ser aprovechadas por personas en zonas de escasos recursos.

La composición nutricional de los insectos comestibles del semidesierto recolectados en Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí muestran mayor contenido en proteína y cenizas, por ello el consumo de insectos puede contribuir a reducir el déficit de proteína en el consumo de alimentos por la población de la región. asimismo, ayudar al correcto funcionamiento de cualquier organismo.

El secado de los insectos demuestra que para consumo humano deben tener tratamientos previos como limpieza, desinfección y cocinado pues la carga microbiana en *Liometopum apiculatum* M y *Aegiale hesperiaris* W reduce las colonias de microorganismos como *Eschericia* o bacterias Gram negativo al estar secos en horno, sin embargo, el secado en horno puede reducir la proteína que contienen.

CAPÍTULO 2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL QUESO FRESCO ELABORADO CON LECHE DE OVEJA Y ADICIONADO CON DOS INSECTOS COMESTIBLES

2.1. RESUMEN

La leche de pequeños rumiantes como la cabra (*Capra hircus*) y la oveja (*Ovis aries*) tiene mayor aporte nutrimental y puede producir un mayor rendimiento en queso y yogur en comparación con las otras especies. La leche de oveja tiene gran aportación de nutrientes para el crecimiento y desarrollo de los seres humanos, se diferencia de las otras leches, debido a que es más viscosa que las demás esto se debe a la riqueza de sus componentes como el calcio, fósforo y potasio. Por otro lado, los escamoles (*Liometopum apiculatum* M.) y el gusano blanco de maguey (*Aegiale hesperiaris* W.) son los más comunes en el altiplano Potosino-Zacatecano de México y estos insectos aportan cantidades importantes de energía, por lo anterior el objetivo de esta investigación fue determinar el cambio de la composición del queso elaborado con leche de oveja, por la adición de insectos comestibles. Se evaluaron cuatro tipos de queso que incluyeron leche + escamol, leche + gusano blanco, leche con ambos insectos, y el testigo con leche de oveja. El queso adicionado con ambos insectos fue superior en porcentaje de proteína de proteína, seguido del queso con escamol, gusano blanco y el testigo. Los minerales en el queso con gusano blanco fueron mayor, seguido por el de ambos insectos, el de escamoles y el testigo. La acidez y carbohidratos fueron mayores con ambos insectos. El mayor porcentaje de ácidos grasos libres fue con la adición de escamoles. Se registraron valores similares en el porcentaje de humedad y el contenido de lactosa en todos los quesos. La adición de insectos a la leche para elaborar queso enriquece su valor nutrimental.

Palabras clave: Suplemento alimenticio; desnutrición; infantes; semidesierto; calidad nutrimental.

CHAPTER II. CHEMICAL COMPOSITION OF FRESH CHEESE MADE FROM SHEEP'S MILK AND ADDED WITH TWO EDIBLE INSECTS

2.2. ABSTRACT

Milk from small ruminants such as goat (*Capra hircus*) and sheep (*Ovis aries*) has a higher nutritional contribution and can produce a higher yield of cheese and yogurt compared to other species. Sheep's milk has a great contribution of nutrients for the growth and development of human beings, it differs from other milks, because it is more viscous than the others, this is due to the richness of its components such as calcium, phosphorus and potassium. On the other hand, the escamoles (*Liometopum apiculatum* M.) and the white maguey worm (*Aegiale hesperiaris* W.) are the most common in the Potosino-Zacatecan highlands of Mexico and these insects provide significant amounts of energy, so the objective of this research was to determine the change in the composition of cheese made from sheep's milk, by the addition of edible insects. Four types of cheese were evaluated, including milk + escamol, milk + white worm, milk with both insects, and the control with sheep's milk. The cheese added with both insects was superior in protein percentage of protein, followed by the cheese with escamol, white worm and the control. Minerals in the cheese with white worm were higher, followed by the cheese with both insects, the cheese with escamoles and the control. Acidity and carbohydrates were higher with both insects. The highest percentage of free fatty acids was with the addition of escamoles. Similar values were recorded for moisture percentage and lactose content in all cheeses. The addition of insects to milk to make cheese enriches its nutritional value.

Key words: Nutritional supplement; malnutrition; infants; semi-desert; nutritional quality.

2.3. INTRODUCCIÓN

Los procesos agroindustriales transforman o modifican la composición fisicoquímica y tecnológica de la materia prima alimentaria y no alimentaria, y aportan mejoras en la producción, conservación y comercialización, una de las responsabilidades es garantizar la inocuidad, calidad y valor nutricional de los productos agropecuarios. En los productos lácteos, la leche debe someterse a tratamientos térmicos como pasteurización lenta, ultra pasteurización o rayos ultravioletas que aseguran la disminución de la carga microbiana y a su vez conservan los componentes de la leche (Liu *et al.*, 2024).

La composición química de la leche es agua, caseína, lactosa, minerales, vitaminas y grasa, por lo que resulta adecuada para la nutrición humana. Los productos derivados lácteos más importantes son el yogur y el queso, obtenidos por la coagulación de la caseína con cuajo y pasteurización. La NOM-243-SSA1-2010 describe que pueden ser elaborados a base de leche de vaca, cabra y oveja o cualquier otro mamífero y pueden ser quesos frescos, madurados procesados y de suero. En México, dentro de los quesos genuinos se encuentra el queso Oaxaca, Chihuahua, Manchego mexicano, panela, asadero, Cotija, molido, queso de sal, trenzado, requesón entre muchos (Escoto *et al.*, 2006).

El consumo de quesos asociado a la nutrición humana se debe a la hidrólisis de proteínas y grasas a través de la absorción de nutrientes, por ejemplo, los aminoácidos libres, en especial el ácido gamma aminobutírico. Éstos actúan a nivel digestivo que a su vez disminuye el proceso de inflamación y ayuda a prevenir diabetes (Diana *et al.*, 2014).

El ácido linoleico conjugado (CLA) encontrado en productos lácteos activa el metabolismo y ayuda a que el cuerpo absorba proteínas en leche de pequeños rumiantes, algunas de sus propiedades son anticancerígena y anti aterogénico (Sik *et al.*, 2023). Actualmente ha incrementado el interés por el CLA debido a sus cualidades funcionales y promotoras de la salud. Por lo anterior, es importante determinar la concentración del CLA de los productos especialmente los derivados lácteos (Ares-Yebra *et al.*, 2019).

Dependiendo el proceso de elaboración del queso, se pueden encontrar polifenoles que actúan como antioxidantes son compuestos que se encuentran de manera natural y tienen diversos efectos benéficos para la salud, los podemos encontrar en leche cruda, requesón, suero y queso ricota (Sik *et al.*, 2023).

Las bacterias ácido lácticas (BAL), especialmente cepas de *Lactobacillus*, actúan como fermentadoras del queso, por medio de enzimas como las proteasas, las cuales hidrolizan la proteína y de esta forma se pueden absorber más fácilmente, además de aportar sabores y aromas (Parra, 2010).

La elaboración de queso de cabra y oveja es una de las industrias más importantes, en la mayoría de los casos se realiza de una forma artesanal. La calidad depende de la leche con la cual fue elaborado, pero también es importante especificar el tipo de queso y el grado de maduración para determinar su composición química (Ruiz *et al.*, 2024).

El queso de oveja es rico en minerales y ayuda a prevenir la descalcificación, sin duda es muy buena opción para incluirlo en la dieta humana, además de que su sabor es delicioso. Los ácidos grasos (omega 3 y ácido linoleico) que están presentes en el queso mejoran el funcionamiento del sistema inmunológico y nervioso, además de resaltar que tienen propiedades anticancerígenas (Diana *et al.*, 2014).

Por otro lado, en México predomina el consumo de insectos comestibles y los más comunes son chapulines, escamoles, gusanos de maguey, jumiles, hormigas, y escarabajos. La abundancia y composición dependen del lugar de recolección, además de que su sabor es atractivo para muchas personas que lo incluyen en su dieta de (Melgar *et al.*, 2019).

En el altiplano potosino zacatecano los insectos comestibles más recolectados son los escamoles (*Liometopum apiculatum* M) y el gusano blanco de maguey (*Aegiale hesperiaris* W). Estos insectos comestibles alcanzan precios altos principalmente para los restauranteros y los consumidores (Figuroa-Sandoval *et al.*, 2018).

El consumo de los escamoles además de su sabor, es debido a los minerales y las vitaminas que aportan al ser humano y según Cruz-Labana *et al.* (2024), esto depende de las propiedades del suelo en donde anidan, los escamoles colectados en tres diferentes zonas de aprovechamiento, en los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, con un porcentaje de proteína promedio de 67 %, (Figuroa-Sandoval *et al.*, 2018). tara

Los animales que habitan en el suelo son un recurso alimenticio que realmente puede complementar o sustituir necesidades alimenticias del ser humano (Decaëns *et al.*, 2006), por ello la transformación de harinas de insectos y su incorporación a diferentes productos resulta interesante para la industria. Un ejemplo es en la panificación en donde se analizó la adición de los insectos *Acheta domesticus* y *Tenebrio molitor* en pan leudado obteniendo como mejoras en la textura (Bottle *et al.*, 2024).

La adición de harina de insectos en galletas incrementó el aporte de hierro y zinc, además que registró un mayor contenido de proteína que una galleta simple, aportando energía al cuerpo humano, sin embargo, presentaron mohos y levaduras (Ochieng *et al.*, 2023). Por lo anterior es necesario establecer procedimientos de secado que resulten favorables para disminuir la carga microbiana, a su vez evitando la modificación de las características fisicoquímicas de interés, como la proteína.

El contenido de proteínas y grasas en los insectos resultan superiores a los presentados en alimentos y productos comerciales como la carne, huevo y leche. Ghosh *et al.* (2024) afirman que al procesarlos e incorporarlos a otro alimento dará como resultado un producto de valor agregado y aseguran que valdría la pena explorar el beneficio de tal alimento.

2.4. OBJETIVO

Evaluar el impacto de la adición de insectos comestibles a un queso elaborado con leche de oveja sobre la composición.

2.5. MATERIALES Y MÉTODOS

2.5.1. Establecimiento del experimento

La investigación se llevó a cabo en los laboratorios de química y bioquímica y microbiología de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (22° 38' 28.5" N; -101° 42' 10.0" W) Insectos comestibles (Figura 2.1).

Figura 2.1. Insectos comestibles frescos; A) *Aegiale hesperiaris* W, B) *Liometopum apiculatum* M.

2.5.2. Componentes biológicos

Para la presente investigación se utilizaron leche de oveja (cruza East friesland-rambouillet), y dos especies de insectos comestibles; escamoles (*Liometopum apiculatum* M) y Gusano Blanco de Maguey (*Aegiale hesperiaris* W). La leche se colectó durante los meses de junio a noviembre de 2023 de ovejas de 3 a 4 años de edad ubicadas en el área experimental “La Huerta” del Colegio de Posgraduados campus San Luis Potosí, y fue almacenada en condiciones de congelación a -16 °C en bolsas de polietileno. Los insectos fueron recolectados en la comunidad del Tecomate perteneciente a Salinas de hidalgo, San Luis Potosí. México. En los meses marzo-abril y mayo-junio de 2023 los cuales, fueron lavados con agua purificada para eliminar impurezas y congelados en bolsas de polietileno. Ambos componentes formaron parte de la materia prima para la elaboración de un queso fresco.

2.5.3. Variables y tratamientos

Se elaboraron cuatro tipos de queso fresco; a) un testigo (queso de leche de oveja) (QO), b) queso de leche de oveja adicionado con escamoles (QE), c) queso de leche de oveja adicionado con gusano blanco de maguey (QG), y c) queso de leche de oveja adicionado con ambos insectos (QM), con cuatro repeticiones para cada tipo.

Se realizó el análisis químico proximal de las muestras de queso, para determinar su contenido de acidez titulable, ácidos grasos libres, carbohidratos, grasa, cenizas, lactosa, proteína, humedad y pH.

Acidez titulable

El porcentaje de acidez se determinó por titulación con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-F-102-S-1978. Para ello, se pesaron 10 g en peso fresco de cada muestra de queso y se agregaron 90 mL de agua destilada ajustada a un pH de 7 (muestra al 10 %) para ser triturados en una licuadora (Oster®, BLST4655-013) y se filtró con manta de cielo, posteriormente, se tomaron 10 mL del filtrado y se titularon con hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N, usando dos gotas de fenolftaleína como indicador. En el caso de la leche, se colocó 1 mL de leche en un matraz Erlenmeyer y se agregaron 50 mL de agua destilada, para su posterior titulación. El porcentaje de acidez se determinó con la siguiente ecuación, con base en el ácido láctico.

$$acidez (\%) = g * N * m_{eq} * 100 * m^{-1}$$

donde: g es el gasto de hidróxido de sodio (mL); N es la normalidad del hidróxido de sodio (0.1 N); m_{eq} es el peso equivalente del ácido predominante (1) y; m es la masa (g) o volumen (mL) de la muestra titulada.

Ácidos grasos libres

Se pesaron 5 g de muestra de queso en fresco, enseguida se le añadieron 25 mL de una solución de alcohol neutralizado, se adicionó 1 mL de fenolftaleína y finalmente se tituló con una solución de NaOH 0.01 N. El porcentaje de ácidos grasos libres se calculó mediante la siguiente ecuación:

$$AGL (\%) = S * N * 28.2 * W^{-1}$$

donde: *AGL* es el porcentaje de ácidos grasos libres, expresado como Ác. oleíco (%); *S* es el gasto de hidróxido de sodio (mL); *N* es la normalidad del hidróxido de sodio (0.1 N) y; *W* es el peso de la muestra (g).

Carbohidratos

El contenido de carbohidratos se determinó de acuerdo a la metodología de Ammar *et al.*, (2013). Para la cuantificación se realizó una curva patrón con (+)-D-Xilosa (Merck art 8689) en diferentes concentraciones 1.25, 2.5, 5 y 10 mg L⁻¹. Para la cuantificación en las muestras de queso, se tomaron 5 g de muestra PF (peso fresco) y se agregaron 10 mL de agua destilada, para ser trituradas en un mortero y filtrada en manta cielo. Todas las muestras fueron colocadas en tubos cónicos y se centrifugaron a 4000 rpm durante 5 min (Hettich®, universal 320 r), enseguida se tomó 1 mL de la muestra filtrada y se colocó en tubos de ensayo, se añadieron 3 mL de ácido sulfúrico concentrado y se agitó durante 30 s para después enfriar a baño de hielo durante 2 min. Finalmente se tomó la lectura a 315 nm en el espectrofotómetro (MAPADA®), en cada muestra se tomó la absorbancia del blanco.

Grasa

La grasa se determinó mediante la técnica AOAC 920, para ello, se colocaron 5 g de muestra previamente seca y pulverizada en un cartucho de material poroso. La extracción se realizó en un equipo de shoxhlet, el cartucho se coloca en la cámara del extractor del equipo. En el matraz de condensación de 500 mL se agregaron 250 mL de hexano. El equipo se colocó en una parrilla (parrilla de calentamiento y agitación análoga IKA C-MAG HS) a una temperatura de 130 °C, a esta temperatura el disolvente ebulló y los vapores cayeron, gota a gota, sobre el cartucho que contenía la muestra, extrayendo los analitos solubles. Cuando el nivel del disolvente condensado en la cámara alcanzó la parte superior del sifón lateral, el disolvente, con los analitos disueltos, ascendió por el sifón y retornó al matraz de ebullición. Este proceso se repitió por 8 horas hasta la completa extracción de los analitos de la muestra. Al finalizar el tiempo se realizó la

segunda parte en donde se calentó el hexano con la grasa de la muestra, en un equipo de extracción líquido-líquido, el matraz se colocó en una parrilla a una temperatura de 100 °C durante aproximadamente 4 horas para evaporar el hexano y dejar en el matraz únicamente la grasa. El porcentaje de grasa se calculó con la siguiente ecuación:

$$\text{grasa (\%)} = 100 * (P_1 - P_2) * P^{-1}$$

donde: *grasa* es el contenido de grasa (%); *P* es el peso de la muestra empleada; *P*₁ es el peso del vaso con el extracto etéreo o residuo de grasa de la muestra y; *P*₂ es el peso del vaso vacío.

Cenizas

El contenido de cenizas fue determinado de acuerdo con el procedimiento 923.03 de la AOAC (1990). Para ello, se pesaron 5 g de muestra húmeda de las muestras de queso se colocaron en crisoles puestos previamente a peso constante, para ser incineradas con mecha baja en una campana de extracción a fuego lento para evitar pérdidas por arrastre de humo o derrame de líquidos, posteriormente, los crisoles fueron colocados en una mufla (Thermo® científic-thermolyne) precalentada a 550 °C por 30 min, las muestras se mantuvieron durante 2 h, finalmente, fueron colocadas en un desecador hasta alcanzar peso constante. El porcentaje de cenizas fue determinando con la siguiente ecuación.

$$\text{Cenizas (\%)} = 100 * (W_2 - W_1) * W_0^{-1}$$

donde: *W*₀ es la masa de la muestra (g); *W*₁ es la masa del crisol (g) y; *W*₂ es la masa del crisol con cenizas (g).

Lactosa

Se colocaron 10 g de muestra de queso en tubos de ensayo a cada uno se le añadieron 15 mL de agua destilada y se homogenizo la muestra por 3 min en el vortex (Agitador Vortex XH-D) se filtró en manta de cielo para eliminar grumos y finalmente se pasó el sobrante en el (lactoscan milk analyzer) y se tomó lectura.

Proteína

El contenido de proteína se determinó por el método de Kjeldhal 2.062 de AOAC (1984), en el digestor buchí se pesaron 3 g de muestra y 1 g de catalizador de proteína, posteriormente se adicionaron 2.5 mL de ácido sulfúrico concentrado hasta que la muestra cambio su tonalidad de oscuro a claro. Posteriormente se continuó con una destilación, se adicionaron 10 mL de agua destilada a la muestra traspasándola a un tubo en el destilador, se agregaron 10 mL de NaOH al 60 %. En un matraz de 125 mL se prepararon 5 mL de ácido bórico saturado y 2 gotas de indicador de proteína. Se encendió el destilador y al caer las primeras gotas en el tubo buchí de la muestra se agregó la solución de NaOH al 60 %. Se esperó a que el matraz llegara a 50 mL y se apagó el destilador. Finalmente, la solución del matraz se colocó en una parrilla con agitación para titular con HCl M. El porcentaje de nitrógeno se calculó con la siguiente ecuación:

$$\text{Nitrógeno (\%)} = 14\,007(g - b) * (N)(m)^{-1}$$

donde: *Nitrógeno* es el contenido de proteína (%); *g* es el gasto del ácido valorante (mL); *b* es el volumen del blanco (mL); *N* es la normalidad del ácido valorante; y *m* es la masa de la muestra (g).

Humedad

El contenido de humedad fue determinado a través de una termobalanza (Radwag® MA 50/1. R) de acuerdo con Ileleji *et al.*, (2010). Para ello, se pesaron 5 g de diferente muestra de queso, posteriormente se colocaron en charola de aluminio dentro la termobalanza hasta obtener el contenido de humedad.

pH

El potencial de hidrógeno fue medido con ayuda de un medidor de pH (Oakton®, PH700), para ello, se tomaron 5 g de muestra de queso y se colocaron en tubos de ensayo, posteriormente se añadieron 10 mL de agua destilada y se homogenizó la muestra por 1 min un agitador (Vortex®, XH-D), finalmente se tomó la lectura del pH.

2.5.4. Análisis de datos

Se realizó un análisis de varianza para identificar una respuesta en las características debida a la adición de insectos respecto del queso sin adición de insectos. En segundo lugar, se formuló una comparación de medias con el método de Dunnett considerando al queso sin insectos como un queso de referencia (testigo) ($\alpha=0.05$). El análisis fue realizado en lenguaje R (R Core Team. 2016. Versión 4.4.1) bajo la interfaz R Studio® (RStudio Team, 2020. Versión 2024.04.2 Build 764) de libre distribución ambos.

2.6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo con los resultados, el queso adicionado con insectos comestibles no presentó diferencia significativa ($p > 0.05$) en el contenido de ácidos grasos libres, acidez titulable, lactosa y humedad, respecto al testigo. La adición de escamoles no modificó el contenido de cenizas ($p>0.05$), tanto de forma individual como en combinación con el gusano blanco de maguey. La adición de ambos insectos en forma individual y en combinación incrementó ($p < 0.05$) el contenido de carbohidratos, grasa y proteína, respecto al testigo (Cuadro 2.1).

Cuadro 2.1. Composición de quesos de oveja y adicionado con insectos comestibles.

Variable	QO	QE	QG	QM [‡]
Ácidos grasos libres (%)	2.77±0.34	4.49±3.59 ^{NS}	2.71±0.13 ^{NS}	2.29±0.09 ^{NS}
Acidez titulable (%)	33.40±6.48	39.55±2.53 ^{NS}	32.65±5.02 ^{NS}	43.6±14.72 ^{NS}
Cenizas (%)	11.35±0.75	16.10±4.41 ^{NS}	24.8±6.66 [*]	17.10±7.75 ^{NS}
Carbohidratos (%)	7.00±0.04	7.19±0.04 [*]	7.18±0.07 [*]	7.22±0.04 [*]
Grasa (%)	26.08±1.75	29.73±0.98 [*]	30.5±1.00 [*]	31.5±1.00 [*]
Proteína (%)	16.63±0.17	25.76±0.18 [*]	18.08±0.06 [*]	30.60±0.26 [*]
Lactosa (%)	2.18±0.13	2.58±0.45 ^{NS}	2.63±0.36 ^{NS}	2.38±0.10 ^{NS}
Humedad (%)	51.91±4.75	53.29±6.07 ^{NS}	52.40±4.30 ^{NS}	50.78±3.35 ^{NS}

‡Medias con * en cada fila presentan diferencia significativa ($\alpha=0.05$) respecto al testigo.

El contenido de ácidos grasos libres (AGL) está directamente relacionado con la leche utilizada para la elaboración del queso y con el proceso de maduración, en el caso del queso elaborado con leche de oveja los AGL pueden oscilar entre un 2.0 % (MacGibbon y Taylor, 2006) y un 4.36 % (Ali *et al.*, 2023), en esta investigación las cuatro muestras de queso se ubicaron en ese intervalo. El contenido de ácido vaccénico va de 0.8 a 1.5 % y un valor superior al 1.0 % sugiere la presencia de ácidos grasos benéficos para el crecimiento y desarrollo del ser humano (Ewald *et al.*, 2020).

De acuerdo con Tabet *et al.* (2023) el contenido de ácidos grasos saturados en queso va de 0.09 a 28.2 %, en los quesos elaborado con leche de pequeños rumiantes se encuentran los ácidos butíricos, caproico, caprílico, cáprico, tridecílico, entre otros (dos Santos *et al.*, 2023).

En cuanto a la acidez titulable, Guerrero Ramos *et al.* (2015) reporta un valor promedio en queso fresco de 0.65 %, mientras que (Vásquez *et al.*, 2012) indica valores entre 0.19 y 0.28 %. En este estudio, los porcentajes de acidez son más altos (Cuadro 2.1), que puede deberse a la adición de insectos.

El contenido de minerales del queso de oveja se duplicó por la adición del gusano blanco de maguey, al pasar de un 11.35 ± 0.75 % hasta un 24.8 ± 6.66 %, estos valores son superiores a los encontrados en queso panela (2.5-2.7 %) por Van Hekken y Farkye (2003), en queso Oaxaca (3.2-3.7 %) por García-Islas (2006), en queso fresco (0.7-0.9 %) por Alais (1985) y en queso elaborado con leche de vaca y camella (3.9-4.2 %) por Ali *et al.* (2024). Esta diferencia puede ser atribuida al tipo de leche y a la adición de los insectos, éstos últimos son ricos en calcio, fósforo, magnesio, potasio y sodio.

El queso fresco y el huevo son considerados como la principal fuente de calcio para el ser humano. En quesos elaborados con leche bovina, Franzoi *et al.* (2021) encontraron un contenido de calcio entre 0.22 % y 0.75 %, mientras que (Dauber *et al.*, 2021) encontraron un 0.48 % de calcio. La presencia de minerales como el fósforo además de las vitaminas A y D ayudan a absorber el calcio para el crecimiento y desarrollo. Pero no solo el queso tiene estas propiedades, el magnesio presente en el yogur participa en la metabolización de carbohidratos.

El contenido de carbohidratos en el queso de oveja incrementó 2.7 % por la adición de los insectos comestibles, tanto de forma individual como en combinación (Cuadro 2.1) y estos resultados superan el contenido de carbohidratos encontrado en queso fresco de leche bovina (2.47 %) (Dauber *et al.*, 2021). Un régimen alimenticio a base de carne y queso debe aportar el 50 % de carbohidratos requerido por el cuerpo humano. De acuerdo con Thorning *et al.* (2015), la dieta a base de queso aporta un contenido de 7.5 % y la dieta a base de carne un 6.9 %. Los carbohidratos son importantes para el correcto funcionamiento del organismo, las funciones principales son suministrar energía, como componentes estructurales y comunicación intercelular.

La adición de insectos comestibles incrementó el contenido de grasa del queso de leche de oveja en un 17 %, en promedio, donde se destaca la combinación de escamoles y gusano blanco de maguey, al incrementar la grasa en un 20 % en comparación con el testigo (Cuadro 2.1). Este contenido de grasa se debe al origen de la leche y a los insectos comestibles, Dauber *et al.* (2021) encontraron un 21.13 % de grasa en queso fresco elaborado con leche bovina y Muniz de Souza *et al.* (2021) entre 25.0 y 44.9 % en queso ricota. En los quesos se pueden encontrar grasas beneficiosas como saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas, en algunos quesos puede variar el porcentaje de grasas dependiendo el tipo de leche y aunque unos contienen más que otros proporcionan nutrientes esenciales que pueden ser incluidos en una dieta.

El contenido de proteína en el queso de leche de oveja (QO) se incrementó en un 50 % en promedio por la adición de los insectos comestibles (Cuadro 2.1). Se destaca la combinación de escamoles y gusano blanco de maguey (QM) con un incremento del 84 %, seguido del escamol individual (QE) con 55 % y el gusano blanco de maguey (QG) con aumento del 8.7 %, en comparación con el testigo. Este contenido de proteína supera a los valores encontrados en queso fresco de leche de vaca (14 %) por Arce-Méndez *et al.* (2016) y a los obtenidos mediante la adición de suero (18.82 - 19.14 %) por Ramos *et al.* (2015). En este sentido, el producto desarrollado en esta investigación representa una muy buena opción ya que su composición nutricional lo convierte en un alimento muy completo, una porción al día de 28 g en niños y máximo 50 g en adultos mayores ayudaría en la reparación de tejidos.

La adición de insectos comestibles al queso de leche de oveja no modificó el contenido de lactosa, con un promedio de 2.43 %, el cual es inferior al encontrado en queso fresco de leche de vaca (3.4 %) y en queso panela (4.7 %) por Ramirez Lopez y Vélez-Ruiz (2012). Las personas intolerantes a la lactosa pueden consumir mejor el yogur que la leche entera de vaca pues durante la fermentación las bacterias reducen el contenido de lactosa, además es bien sabido que la leche de oveja va dirigida aquellas personas que son intolerantes a la lactosa de la leche de vaca. Por lo que, estos quesos pueden ser una buena opción para ese grupo de la población.

La adición de los insectos no presentó una modificación en la humedad de las muestras de queso, con un promedio de 52 %, ubicándolos como un queso fresco, de acuerdo con Ramírez López y Vélez-Ruiz (2012) y con la NORMA Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, donde se establece que un queso fresco es todo aquel que tenga humedad con un mínimo 42 % y un máximo de 66 %.

2.7. CONCLUSIONES

La adición de escamoles al queso de leche de oveja incrementa el contenido de proteína hasta 25.76 % (un 9 % más), la adición del gusano blanco de maguey aumenta el contenido de minerales al 24.8 % (un 13 % más) y la combinación de ambos insectos incrementa el contenido de proteína hasta un 30.6 %, el contenido de carbohidratos a un 7.22 % y el contenido de grasa a un 31.5 %. Las muestras de queso podrían ser una fuente de proteína y minerales para la población infantil, adultos o personas que padezcan o quieran prevenir enfermedades como la anemia.

CAPÍTULO 3. PERCEPCIÓN ORGANOLÉPTICA DE UN QUESO ELABORADO CON LECHE DE OVEJA E INSECTOS COMESTIBLES

3.1. RESUMEN

La ganadería menor (ovinos) en áreas del semidesierto potosino es una opción económica; sin embargo, el aprovechamiento de su leche no es muy popular. En esta región los habitantes recolectan larvas de hormiga escamolera (*Liometopum apiculatum* M.) y gusano blanco de maguey (*Aegiale hesperiaris* W.) para su consumo. Con el fin de aprovechar la leche de oveja que es considerada como excelente fuente de nutrientes y destaca por su contenido en proteínas, grasas, sólidos totales, oligoelementos y vitaminas. Se propone su uso industrial para elaborar queso, en el caso de los insectos comestibles son una fuente de proteína y minerales para la población infantil y adultos mayores. Por lo que en este estudio se evaluó la combinación de leche de oveja e insectos para elaborar queso con mayor valor nutrimental. Se evaluaron cuatro tipos de queso que incluyeron leche + escamol, leche + gusano blanco, leche con ambos insectos, y el testigo con leche de oveja. Los insectos se lavaron, liofilizaron y secaron a 60 °C por una hora. Se adicionaron molidos (5 %) en el paso de salado del queso. Se realizó un análisis microbiológico para descartar *Escherichia coli*, se evaluaron varios parámetros en la presentación de queso fresco fue evaluar como aceptabilidad a partir del aroma, color, consistencia y sabor en escala del 1 al 5. La muestra de panelistas fue n=25 sin repetición. La mayor aceptación fue en orden descendente para el queso adicionado con escamoles, ambos insectos, testigo y gusano blanco de maguey, atribuido al color y sabor, mientras que el aroma no fue relevante, la adición de insectos a la leche para elaborar queso enriquece su valor nutrimental y sensorial.

Palabras clave: *Liometopum apiculatum* M, *Aegiale hesperiaris* W, calidad nutrimental.

CHAPTER III. ORGANOLEPTIC PERCEPTION OF A CHEESE MADE WITH SHEEP'S MILK AND INSECTS

3.2. ABSTRACT

Small livestock (sheep) in the semi-desert areas of Potosi is an economic option; however, milk production is not very popular. In this region, the inhabitants collect larvae of the scamolera ant (*Liometopum apiculatum* M.) and the white maguey worm (*Aegiale hesperiaris* W.) for consumption. In order to take advantage of sheep's milk, which is considered an excellent source of nutrients and stands out for its protein, fat, total solids, trace elements and vitamin content. Its industrial use is proposed for cheese production. In the case of edible insects, they are a source of protein and minerals for children and the elderly. Therefore, this study evaluated the combination of sheep's milk and insects to make cheese with higher nutritional value. Four types of cheese were evaluated, including milk + squamol, milk + white worm, milk with both insects, and the control with sheep's milk. The insects were washed, freeze-dried and dried at 60 °C for one hour. Ground insects (5 %) were added in the cheese salting step. A microbiological analysis was performed to rule out *Escherichia coli*, several parameters were evaluated in the presentation of fresh cheese was to evaluate as acceptability from aroma, color, consistency and flavor on a scale of 1 to 5. The sample of panelists was n=25 without repetition. The highest acceptability was in descending order for the cheese added with escamoles, both insects, control and white maguey worm, attributed to the color and flavor while the aroma was not relevant, the addition of insects to milk to make cheese enriches its nutritional and sensory value.

Key words: *Liometopum apiculatum* M, *Aegiale hesperiaris* W. nutritional quality.

3.3. INTRODUCCIÓN

Las propiedades fisicoquímicas de leche materna, por ejemplo el calostro es el que aporta mayor porcentaje de proteínas, contiene una densidad de nutrientes el cual tiene beneficios significativos a la alimentación (Pérez-Gálvez *et al.*, 2020). sin embargo, el consumo de leche de mamíferos también es importantes para la nutrición. Las principales especies productoras de leche son vaca, búfala, cabra, oveja y camella, su principal componente es agua y su promedio esta entre 84 % y 90.6 % dependiendo de la especie animal. En pequeños rumiantes el periodo de lactancia es poco aprovechado (García-Díaz *et al.*, 2012).

En la alimentación se busca cubrir necesidades de déficit de proteína, la leche de oveja tiene gran aportación de nutrientes para el crecimiento y desarrollo de los seres humanos, se diferencia de las otras especies, debido a que es más viscosa que las demás por sus componentes (Haenlein, 1996). La leche de oveja tiene en comparación de la leche de cabra, humana y vaca gran aportación de solidos totales, grasa, proteína caseína y minerales.

La transformación de la materia prima en productos pasa una serie de modificaciones para llegar al consumidor, en lácteos la leche se somete a un proceso térmico en el cual se eliminan bacterias presentes mediante el calentamiento, posteriormente la coagulación de la caseína, las cualidades de cada producto dependen del tipo de leche con el que se elabora. El rendimiento en derivados se debe a las características químicas que posee la leche desde un punto de vista tecnológico, la leche ovina es mejor para la transformación en productos lácteos (Ahmedsham *et al.*, 2018), puede beneficiar a las personas que padecen o quieren prevenir la anemia además se recomienda su consumo en pacientes alérgicos a la proteína (caseína y suero) y/o con intolerancia a la lactosa de la leche de vaca.

El yogur elaborado con leche de oveja también es un producto que se obtiene mediante la coagulación y fermentación (Serafeimidou *et al.*, 2013). La leche ovina también presenta mayor concentración de ácido linoleico conjugado (Sert *et al.*, 2023) el cual incrementa la masa muscular tiene un porcentaje de sólidos de 16-18 %, por lo que la consistencia y textura mejora. Para consumidores de productos lácteos la percepción organoléptica de yogur en el cual la leche se somete a congelar y descongelar no es favorable pues altera la aceptación de acuerdo con Tribst *et al.* (2020).

Las variedades de queso y subvariedades dependiendo de la región en donde se encuentre será su sabor además también la calidad sensorial de los quesos depende de diversos factores como el tipo de leche con el cual fue elaborado, cantidad de grasa y el cultivo láctico. En el proceso térmico se destruyen la mayoría de las bacterias y algunas enzimas que contienen la leche como lo es la lipasa. Los cultivos lácticos (*Lactobacillus* sp.) son de importancia para convertir la lactosa en ácido láctico para reducir el pH de tal manera que crean las condiciones necesarias para degradar la leche y dar compuestos que dan el sabor y aroma del queso (Llangarí, 1991).

La adición de aditivos es muy importante en la elaboración del queso en este caso el cloruro cálcico (CaCl_2) el cual reduce los tiempos de coagulación y mejora las propiedades. Las lipasas son enzimas que llevan a cabo la descomposición de triglicéridos de la leche, es decir, que también potencia el sabor y aroma del queso (Guzmán, 1990). Este proceso pretende lograr un producto de calidad para la aceptación que cumpla con los estándares de consumidores locales mediante la elaboración de varias muestras cambiando sabor aprovechando al máximo la materia prima (Vargas, 2006).

Dentro de nuestra dieta es muy importante la aportación de lácteos y el queso es una muy buena opción, la producción de queso se lleva a cabo principalmente en forma estacional es decir (primavera-verano-otoño) debido a que la producción de leche se lleva a cabo en esta temporada. El rendimiento está en función del contenido, es decir el queso varía según el contenido de proteínas y materia grasa en la leche, cada gramo de proteína aporta un peso de queso muy superior al que aporta un gramo de materia grasa, debido

al agua ligada, la caseína retiene cerca de la mitad del agua ligada de la leche, mientras que la grasa retiene cerca del 15% (Alais, 1988). En la alimentación de los niños se debería incluir la ingesta de la leche de cabra y oveja ya que contiene altos contenidos de los aminoácidos esenciales, lisina, metionina, valina, leucina, isoleucina, treonina, fenilamina y triptófano, que el organismo humano no produce (Solís y Castro, 2007).

Por otro lado, dentro de la diversidad de las áreas semidesérticas de México, existe gran variedad de insectos comestibles, tales como los chapulines (*Caelifera*), escamoles (*Liometopum apiculatum* M), gusanos de maguey (*Aegiale hesperiaris* W.), jumiles (*Atisis taxcoensis*), hormigas (*Formicidae*), acociles (*Cambarellus*) y escarabajos (Coleoptera) (Rural, s. f.). En una perspectiva nutricional, las larvas (escamoles) de la hormiga escamolera, contienen cantidades importantes de proteína (Cruz-Labana *et al.*, 2018). Los escamoles colectados en tres diferentes tipos de vegetación, en los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, indican un porcentaje de proteína promedio de 67%, además, un kilo de escamoles equivale a 11,111 larvas, por lo que su aprovechamiento significa un impacto en su hábitat (Figuroa-Sandoval *et al.*, 2018); Romero-Jiménez *et al.*, 2024). Los gusanos de maguey se consumen tradicionalmente en estado larvario, sean crudos, asados, fritos, o deshidratados, asimismo el 87 % de los insectos comestibles son más energéticos que otras proteínas consumibles tales como la carne de res, pollo y pescado (Ávila-Alonso *et al.*, 2023).

Con el fin de aprovechar la leche de oveja e insectos comestibles como fuente de proteína y minerales para la población infantil y adultos mayores, se evaluó su combinación para elaborar queso con mayor valor nutrimental, considerando que la adición de insectos comestibles mejora calidad sensorial del queso de oveja.

3.4. OBJETIVO

Determinar la aceptabilidad organoléptica de queso elaborado con leche de oveja y enriquecido con insectos comestibles.

3.5. MATERIALES Y MÉTODOS

3.5.1. Ubicación del experimento

La investigación se llevó a cabo en los laboratorios de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, laboratorio de procesos pecuarios y microbiología (22° 38' 28.5" N and -101° 42' 10.0" W) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Apariencia de las muestras de queso con insectos comestibles (Figura 3.1).

Figura 3.1. Apariencia de los quesos elaborados con insectos comestibles.

3.5.2. Origen de la leche

Para la elaboración del producto se utilizó leche del rebaño ovino (cruza East friesland-rambouillet) de 3 a 4 años de edad, ubicado en el área experimental “La Huerta” del Colegio de Postgraduados Campus San Luis Potosí, la cual fue colectada durante los meses de junio a noviembre de 2023 y almacenada en condiciones de congelación a -16 °C.

3.5.3. Origen de los insectos comestibles

Para la presente investigación se utilizaron escamoles (*Liometopum apiculatum* M.) y gusano blanco (*Aegiale hesperiaris* W.) los cuales fueron recolectados en Salinas de Hidalgo durante temporada la temporada 2023. Los escamoles en los meses de marzo-abril y el gusano blanco en mayo-junio, ambas muestras fueron envasados al alto vacío y almacenados en congelación a -16 °C hasta la elaboración del producto.

3.5.4. Preprocesamiento de los insectos comestibles

Los insectos fueron a adicionados al queso durante el salado, para ello, previamente fueron secados por liofilización VERTICAL (freeze dryer BK-FD12P) (-60°C) y 10 Pa de vacío durante 4 semanas posteriormente fueron molidos y tamizados para obtener una textura más fina, además se llevaron al horno de sacado (BINDERA®) una temperatura de 60 °C durante 1 hora, asegurando la calidad e inocuidad del alimento dando mayor vida anaquel a las muestras.

Elaboración de las muestras

Las muestras de queso fueron elaboradas de acuerdo con el procedimiento descrito por Fernández (2007) proporción de las muestras (Cuadro 3.1).

Cuadro 3.1. Proporción de las muestras.

Muestra	Leche de oveja (%)	Escamoles (%)	Gusano blanco de maguey (%)
QO	100	0	0
QE	90	10	0
QG	90	0	10
QM	90	5	5

* La proporción de insectos comestibles está expresada en base húmeda.

3.5.5. Parámetro microbiológico

Se realizó un análisis para evaluar la carga microbiana en el queso fresco, de acuerdo con la norma NOM-110-SSA1-1994. El inóculo se preparó según NOM-110-SSA1-1994 con agar eosina azul de metileno y agar MacConkey medios de cultivo selectivos y diferenciales para bacterias, cuatro veces por tratamiento, se vertieron 25 mL del agar en cada caja Petri se sellaron con perfil y se dejaron durante 24 h para asegurar que no se contaminaran las cajas a temperatura ambiente 21°C enseguida se colocó en tubos de dilución 1:10 1 mL de la muestra procesada + 9 mL de búfer (agua peptonada) con

ayuda de una aza esterilizada se distribuyó en todo el medio, se selló y se llevó a la incubadora (Yamato Scientific IN-804-115V Incubadora de refrigeración programable) a una temperatura de 35 °C, durante 24±2 horas. Al finalizar el tiempo estimado se seleccionaron aquellas cajas que tuvieran en (agar EMB) (colonias de color negro azulado con brillo verde metálico) y agar MacConkey (colonias grandes, rosa intenso con halo de precipitación) se utilizó el método propuesto por la FDA (2011) se apoyó con un contador de colonias (UNICO PRO1001439).

3.5.6. Caracterización organoléptica

Se realizó una prueba sobre la percepción de los consumidores a diferentes características del queso elaborado con leche de oveja saborizado con insecto comestibles. participaron 25 consumidores de 4 a 65 años. Se evaluó la percepción organoléptica de aroma, sabor, así como evaluación visual del color del queso y la evaluación física de la consistencia del queso en la boca. Cada percepción fue valorada diferenciando 5 niveles de características. A cada consumidor se le pidió asignar el valor más cercano a la característica evaluada según la escala de características (Cuadro 3.2).

Cuadro 3.2. Valoración de características organolépticas de quesos adicionados con insectos.

Nivel	Aroma	Color	Consistencia (Humedad)	Sabor
1	Olor muy fuerte a leche	Blanco hueso	Duro (<51%)	Muy cremoso
2	Olor fuerte a leche	Blanco	Semiduro (51.56 %)	Cremoso
3	Olor medio suero huele ligeramente a suero	Crema	Friable (56-63 %)	Dulce
4	Olor fuerte a suero	Ligeramente amarillo	Semi blando (63-69 %)	Ligeramente ácido
5	Olor muy fuerte a suero	Amarillo	Blando (>69 %)	Ácido

3.5.7. Análisis de datos

Se realizó una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para las variables sensoriales: aroma, color, consistencia y sabor, y una comparación de por el método de Wilcoxon con

ajuste de Holm con una significancia de 5 %. El análisis fue realizado en lenguaje R (R Core Team. 2016. Versión 4.4.1) bajo la interfaz R Studio® (RStudio Team, 2020. Versión 2024.04.2 Build 764) de libre distribución ambos. El modelo de análisis de datos es determinar si la edad o el género de los consumidores influyo en tener una mejor valoración organoléptica.

3.6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la determinación de microorganismos patógenos se encontró ausencia de acuerdo a NOM-243-SSA1-2010 para quesos frescos. De acuerdo a los resultados en el análisis microbiológico el manejo previo de los insectos comestibles es realmente importante para ser incorporados a un producto industrial o artesanal de tal manera que los insectos y la leche deben estar en buenas condiciones desde la colecta (Cuadro 3.3), además (Vásquez *et al.*, 2012) recomienda las prácticas de manufactura asegurando la calidad en quesos y yogures.

Cuadro 3.3. Resultados de *Escherichia coli* en muestras de queso.

Muestras de queso	<i>Escherichia coli</i> Valor máximo (UFC/g)	máximo de microorganismos permitidos 100 UFC/g
QO	0	NA
QE	2	NA
QG	4	NA
QM	4	NA

Percepción del aroma

Los resultados indican que no se identificó un efecto en el aroma provocado por el sabor del queso con insectos ($p=0.432$), ni por la edad ($p=0.059$), ni género de los consumidores ($p=0.726$). Las mezclas de queso no fueron diferentes en el aroma es decir la adición de los insectos no influye en aroma de los quesos, el análisis sensorial mostró

que los cuatro aromas varían entre “olor ligeramente a suero” y “olor fuerte a suero” (de 3.64 a 4.24) (Cuadro 3.4).

Se ha encontrado que el olor de un queso es más agradable cuando no está tan fuerte, algunos consumidores prefieren un aroma suave por ejemplo el queso fresco adicionado con leche de cabra (Ávila-Alonso *et al.*, 2023). En un queso Gouda, el cloruro de sodio y la sacarosa mejoran la aceptabilidad (Chen *et al.*, 2024); algunos microorganismos funcionales como el *Monascus* que se desarrollan en la maduración de quesos (Wang *et al.*, 2024); la aceptabilidad que quesos ahumados con madera de cerezos ofrecen un aroma agradable (Rizzo *et al.*, 2022).

Cuadro 3.4. Comparación de medias en la variable aroma en las muestras de queso.

Muestra de queso	Valoración del aroma	Intervalo de confianza
QO	3.92 ^a	3.41-4.42
QE	3.64 ^a	3.13-4.14
QG	3.92 ^a	3.41-4.42
QM	4.24 ^a	3.73-4.74

*Valores con la misma letra no representan diferencia significativa

La valoración del aroma por la edad de los panelistas no muestra diferencia significativa ($p=0.059$) entre escolares y adultos. Los panelistas de edad temprana relacionan el aroma con olor muy fuerte a leche, mientras que los adultos mayores lo perciben como olor muy fuerte a suero (Cuadro 3.5).

Cuadro 3.5. Comparación de medias y valores de $p > F$ para aroma de queso según edad del consumidor.

Edad	Valoración del aroma	1 Escolar	2 Joven	3 Adulto Joven	4 Adulto maduro
1 Escolar	2.50 a				
2 Joven	3.98 a	0.431			
3 Adulto Joven	3.83 a	0.596	1.00		
4 Adulto maduro	5.00 a	0.564	0.938	0.962	
5 adulto mayor	5.00 a	0.266	0.248	0.292	0.544

*Valores con la misma letra no representan diferencia significativa

La aceptabilidad del aroma entre hombres y mujeres presenta una diferencia de valoración mínima del aroma ($p = 0.50$). No se percibe diferente el aroma entre el género de los panelistas (Cuadro 3.6).

Cuadro 3.6. Valoración del aroma de queso según el género del panelista.

Género	Valoración del aroma
Femenino	3.96 ^a
Masculino	3.87 ^a

*Valores con la misma letra no representan diferencia significativa

Percepción del color

La valoración de la característica color de los quesos no presentó diferencia significativa ($p = 0.1129$). El color aceptado por los consumidores varía de color crema a color ligeramente amarillo (Cuadro 3.7). El queso color crema fue el queso de gusano de maguey, QG (3.64), mientras que los quesos sin insecto, QO y mezcla, QM fueron calificados como quesos “ligeramente amarillos”.

De acuerdo a otros investigadores los consumidores prefieren los quesos de color blanco sobre los quesos de color amarillo, Así como otros productos y envases de color blanco (yogurt o crema) por encima de los productos de color amarillo o envases amarillos. El

color amarillento se desarrolla durante el proceso de maduración de la mayoría de los productos lácteos; sin embargo, en esta investigación no se aplicaron aditivos para mantener un color blanco por lo que algunos quesos se tornaron de un ligero color amarillo.

Resulta atractivo que la aceptabilidad en queso Cheddar se deba al color naranja (Racette *et al.*, 2024). Se recomienda emplear atractivos visuales como etiquetas con color dorado que indica un queso de calidad para algunos consumidores (Minz y Saini, 2021). El almacenamiento y la corteza del queso también resultan interesantes dependiendo del segmento de consumidores al que va dirigido pues lo relacionan con experiencias previas. en queso azul el color se debe a la presencia de hongos dirigido a paladares más exigentes.

Cuadro 3.7. Valoración del color de las muestras de queso.

Queso elaborado	Valoración del color
QO	4.28 ^a
QE	4.00 ^a
QG	3.64 ^a
QM	4.24 ^a

*Valores con la misma letra no representan diferencia significativa

La valoración del color de los quesos según el rango de edad de los consumidores indicó un color entre “crema” y “ligeramente amarillo” ($p=0.014$). Los resultados indican que las personas adultas consideraron más amarillo los quesos presentados. La adición de los insectos quizá influya en la evaluación de cada consumidor debido al tamaño de partícula (molido a 4.75 mm de diámetro) (Cuadro 3.8).

Cuadro. 3.8. Valoración del color según rango de edad del panelista y prueba de comparación de pares de medias (Dwass-Steel-Critchlow-Fligner (DSCF)).

Edad	Valoración del color	1 Escolar	2 Joven	3 Adulto Joven	4 Adulto maduro
1. Escolar	4.00 ^b				
2. Joven	3.71 ^b	0.859			
3. Adulto Joven	4.33 ^{ab}	0.989	0.040		
4. Adulto Maduro	5.00 ^a	0.999	0.306	0.860	
5. Adulto mayor	5.00 ^a	0.855	0.102	0.352	0.855

*Valores con la misma letra no representan diferencia significativa

El género de los consumidores no presentó diferencia significativa en la percepción del color de los quesos (Cuadro 3.9).

Cuadro 3.9. Valoración del color de queso según el sexo

Género	Valoración del color
Femenino	4.11 ^a
Masculino	3.92 ^a

*Valores con la misma letra no representan diferencia significativa

Percepción de consistencia

La característica de consistencia del queso es indicador de la dureza para ingerir el queso que refleja el contenido de humedad. Los resultados no señalan una diferencia entre los quesos evaluados. El Queso con gusano, QG mostro una dureza entre friable (3) y semiblando (4). El resto de los quesos (QE, QM y QO) se consideraron semiblandos (Cuadro 3.10). La dureza del queso se desarrolla durante la maduración que remueve la humedad concentrando los sabores (Arteaga-Márquez *et al.*, 2020).

Cuadro 3.10. Consistencia de quesos según adición de insectos comestibles.

Queso elaborado	Valoración de consistencia*
QO	4.28 ^a
QE	4.00 ^a
QG	3.64 ^a
QM	4.24 ^a

*Valores con la misma letra no representan diferencia significativa

La consistencia de los quesos fue percibida de diferente manera según el rango de edad del panel evaluador ($p=0.017$). Al realizar las comparaciones múltiples no se apreció ninguna media diferente entre 3 friable, 4 semi blando y 5 blando. Las muestras de queso de esta investigación fueron en fresco, sin embargo, la adición de insectos influye en la consistencia y textura (Cuadro 3.11)

Cuadro 3.11. Consistencia del queso según rango de edad.

Edad	Valoración de consistencia	1 Escolar	2 Joven	3 Adulto Joven	4 Adulto maduro
1. Escolar	3.25				
2. Joven	3.93	0.750			
3. Adulto Joven	4.41	0.267	0.144		
4. Adulto Maduro	4.00	0.728	0.998	0.496	
5. Adulto mayor	5.00	0.265	0.147	0.515	0.062

La consistencia de queso según el género del panelista no influye pues lo perciben de igual manera ($p=0.711$) (Cuadro 3.12).

Cuadro 3.12. Consistencia de queso según el sexo del panelista.

Género	Valoración de consistencia
Femenino	4.11 ^a
Masculino	3.92 ^a

*Valores con la misma letra no representan diferencia significativa

Percepción de sabor de queso

Los quesos adicionados con insectos comestibles presentaron un efecto en el sabor ($p>0.199$) que se ubican entre “dulce” y “ligeramente ácido” (Cuadro 3.13). El aroma y el sabor son los principales factores para determinar la aceptación del tipo de queso. Los consumidores prefieren los sabores ligeros y agradables al paladar, lo que coincide con los resultados de esta investigación. Al tratarse de quesos frescos, su sabor fue ligero (Mistry, 2001). La calidad sensorial de los quesos depende de la cantidad de grasa y enzimas agregadas en la elaboración del queso (Xiang *et al.*, 2023) (Kohama-Kubouchi *et al.*, 2020).

Cuadro 3.13. Valoración de sabor de quesos adicionados con insectos comestibles.

Queso elaborado	Valoración del sabor
QO	4.44 ^a
QE	4.40 ^a
QG	3.72 ^a
QM	4.44 ^a

*Valores con la misma letra no representan diferencia significativa

La valoración del sabor según el rango de edad de los consumidores no indicó un efecto en el sabor ($p=0.099$). La comparación de las medias de sabor comprueba que los sabores fueron considerados como iguales en cada rango de edad (Cuadro 3.14).

Cuadro 3.14. Valoración del sabor del queso según rango de edad.

Edad	Valoración del sabor
1Escolar	4.75 a
2Joven	4.05 a
3AdultoJ	4.30 a
4AdultoM	5.00 a
5AdultoMayor	5.00 a

*Valores con la misma letra no representan diferencia significativa

El género de los evaluadores no influye en la percepción de sabor en las muestras de queso adicionados con insectos comestibles ($p=0.217$) (Cuadro 3.15).

Cuadro 3.15. Valoración del sabor de queso según el género del consumidor

Género	Valoración del sabor
Femenino	4.15 ^a
Masculino	4.40 ^a

*Valores con la misma letra no representan diferencia significativa.

3.7. CONCLUSIONES

La mayor aceptación fue en orden descendente para el queso adicionado con escamoles, ambos insectos, testigo y gusano blanco de maguey, atribuido al color y sabor, mientras que el aroma no fue relevante, la adición de insectos a la leche para elaborar queso enriquece su valor nutrimental y sensorial.

CONCLUSIONES GENERALES

Las propiedades de la leche de oveja en grasa, minerales y proteína pueden ser útiles en la elaboración de un producto agroindustrial que agregue valor a las actividades productivas como obtención de leche o recolecta de insectos comestibles que pueden ser aprovechadas por personas en zonas de escasos recursos.

La composición nutricional de los insectos comestibles del semidesierto recolectados en Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí muestran mayor contenido en proteína y cenizas, por ello el consumo de insectos puede contribuir a reducir el déficit de proteína en el consumo de alimentos por la población de la región. asimismo, ayudar al correcto funcionamiento de cualquier organismo.

El secado de los insectos demuestra que para consumo humano deben tener tratamientos previos como limpieza, desinfección y cocinado pues la carga microbiana en *Liometopum apiculatum* M y *Aegiale hesperiaris* W reduce las colonias de microorganismos como *Eschericia* o bacterias Gram negativo al estar secos en horno, sin embargo, el secado en horno puede reducir la proteína que contiene¿en.

La adición de escamoles al queso de leche de oveja incrementa el contenido de proteína hasta 25.76 % (un 9 % más), la adición del gusano blanco de maguey aumenta el contenido de minerales al 24.8 % (un 13 % más) y la combinación de ambos insectos incrementa el contenido de proteína hasta un 30.6 %, el contenido de carbohidratos a un 7.22 % y el contenido de grasa a un 31.5 %. Las muestras de queso podrían ser una fuente de proteína y minerales para la población infantil, adultos o personas que padezcan o quieran prevenir enfermedades como la anemia.

La mayor aceptación fue en orden descendente para el queso adicionado con escamoles, ambos insectos, testigo y gusano blanco de maguey, atribuido al color y sabor, mientras que el aroma no fue relevante, la adición de insectos a la leche para elaborar queso enriquece su valor nutrimental y sensorial.

Este estudio confirma el potencial de la combinación de la leche de oveja y los insectos comestibles como una estrategia innovadora para mejorar la calidad nutricional de los

alimentos. Además, abre nuevas perspectivas para el aprovechamiento de recursos locales, contribuyendo a la seguridad alimentaria y al desarrollo agroindustrial en zonas con recursos limitados.

LITERATURA CITADA

- Ah-Leung, S., Bernard, H., Bidat, E., Paty, E., Rancé, F., Scheinmann, P., & Wal, J. M. (2006). Allergy to goat and sheep milk without allergy to cow's milk. *Clinical & Experimental Allergy*, 36(11), 1358-1365. <https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2006.01193.x>
- Ahmedsham, M., Amza, N., & Tamiru, M. (2018). Review on milk and milk product safety, quality assurance and control. *International Journal of Livestock Production*, 9(4), 67-78. <https://doi.org/10.5897/IJLP2017.0403>
- Aigbedion-Atalor, P. O., Fening, K. O., Adeyemi, A. O., Idemudia, I., Ojukwu, K. C., Nwobodo, M. A., Sunday, O., Isiogu, N. C., & Oke, A. O. (2024). Regenerative edible insects for food, feed, and sustainable livelihoods in Nigeria: Consumption, potential and prospects. *Future Foods*, 9, 100309. <https://doi.org/10.1016/j.fufo.2024.100309>
- Alais, C. (1988). *Ciencia de la leche: Principios de técnica lechera* (7a ed.). Editorial Reverté.
- Alfaro, A. E. O., Roque, L. V., Cordero, M. A. O., Mandeville, P. B., & Hernández, G. T. (2009). Características físico-químicas de la leche de ovejas Rambouillet bajo manejo intensivo. *Revista Científica*, 19(2), 196-200. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-22592009000200014
- Ali, A. H., Abu-Jdayil, B., Bamigbade, G., Kamal-Eldin, A., Hamed, F., Huppertz, T., Liu, S.-Q., & Ayyash, M. (2024). Properties of low-fat Cheddar cheese prepared from bovine–camel milk blends: Chemical composition, microstructure, rheology, and volatile compounds. *Journal of Dairy Science*, 107(5), 2706-2720. <https://doi.org/10.3168/jds.2023-23795>
- Ali, A. H., Khalifa, S. A., Gan, R.-Y., Shah, N., & Ayyash, M. (2023). Fatty acids, lipid quality parameters, and amino acid profiles of unripened and ripened cheeses produced from different milk sources. *Journal of Food Composition and Analysis*, 123, 105588. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2023.105588>
- AOAC, Association of Analytical Communities. (1990). *Official methods of analysis* (16th ed.; S. William, Ed.). Association of Official Analytical Chemists.
- AOAC. (1984). *Official methods of analysis de la Association of Official Analytical Chemists (Asociación de Químicos Analíticos Oficiales). Determinación de proteína Kjeldahl* 2.062. https://www.itwreagents.com/uploads/20180122/A173_ES.pdf
- AOAC. (1990a). 923.03 *Official methods of analysis: Procedimiento gravimétrico para determinar el contenido de cenizas en una muestra.*

<https://www.um.es/web/innovacion/plataformas/ocw/listado-de-cursos/higiene-inspeccion-y-control-alimentario/practicas/cenizas>

AOAC. (1990b). *Técnica 920 Official methods of analysis: Determinación de grasa total mediante el procedimiento 920.39C utilizando un extractor tipo Soxhlet de Tecator.* <https://www.um.es/web/innovacion/plataformas/ocw/listado-de-cursos/higiene-inspeccion-y-control-alimentario/practicas/determinacion-de-grasa-total>

Arango Gutiérrez, G, Vergara & V. H Mejía. (2004). *Análisis composicional, microbiológico y digestibilidad de la proteína de la harina de larvas de hermetia illuscens I (diptera:stratiomyiidae) en angelópolis-antioquia, colombia.* Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/36534>

Arce-Méndez, J. R., Thompson-Vicente, E., & Calderón-Villaplana, S. (2016). Incorporación de la proteína del suero lácteo en un queso fresco. *Agronomía Mesoamericana*, 27(1), 61-71.

Ares-Yebra, A., Garabal, J. I., Carballo, J., & Centeno, J. A. (2019). Formación de ácido linoleico conjugado por una cepa de *Lactobacillus plantarum* aislada de un queso artesanal: Evaluación en quesos miniatura. *International Dairy Journal*, 90, 98-103. <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2018.11.007>

Arteaga-Márquez, M. R., Hernández-Hernández, H. L., & Peñate-Quiroz, C. D. (2020). Elaboración de un queso procesado tipo untable obtenido a partir de queso costeño. *Información tecnológica*, 31(2), 187-194. <https://doi.org/10.4067/S0718-07642020000200187>

Atowa, C. O., Okoro, B. C., Umego, E. C., Atowa, A. O., Emmanuel, O., Ude, V. C., & Ugbogu, E. A. (2021). Valores nutricionales de los insectos *Zonocerus variegatus*, *Macrotermes bellicosus* y *Cirina forda*: Composición mineral, ácidos grasos y perfiles de aminoácidos. *Scientific African*, 12, e00798. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00798>

Ávila-Alonso, L. J., López Martínez, L. A., & Alvarado, G. (2023). Percepción organoléptica de queso elaborado con leche de oveja enriquecido con leche de cabra. *Agro-Divulgación*, 3(1). <https://doi.org/10.54767/ad.v3i1.151>

Ávila-Alonso, L. J., & Romero-Jiménez, H. (2023). Desarrollo de un suplemento alimenticio a base de suero de leche e insectos comestibles. *Agro-Divulgación*, 3(5). <https://doi.org/10.54767/ad.v3i5.260>

Barmpalia-Davis, I. M., Geornaras, I., Kendall, P. A., & Sofos, J. N. (2009). Effect of fat content on survival of *Listeria monocytogenes* during simulated digestion of inoculated beef frankfurters stored at 7 °C. *Food Microbiology*, 26(5), 483-490. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2009.02.011>

- Bencini, R. (2001). Factors affecting the quality of ewe's milk. In *Proceedings of the 7th Great Lakes Dairy Sheep Symposium* (pp. 353-356). Wisconsin Congress
- Bottle, E., Espinosa-Ramírez, J., Serna-Saldívar, S. O., & Tejada-Ortigoza, V. (2024). Effect of full fat and defatted insect meals in breadmaking quality. *LWT*, *191*, 115602. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2023.115602>
- Buitrago Betancourt, S., & Chitiva Sánchez, D. (2017). *La gastronomía sostenible como factor de mejoramiento de la cadena de suministro del sector gastronómico en Bogotá, Colombia*. Universidad Externado de Colombia
- Capita, R., Llorente-Marigómez, S., Prieto, M., & Alonso-Calleja, C. (2006). Microbiological profiles, pH, and titratable acidity of chorizo and salchichón (two Spanish dry fermented sausages) manufactured with ostrich, deer, or pork meat. *Journal of Food Protection*, *69*(5), 1183-1189. <https://doi.org/10.4315/0362-028X-69.5.1183>
- Cruz-Labana, J. D., Crosby-Galván, M. M., Delgado-Alvarado, A., Alcántara-Carbajal, J. L., Cuca-García, J. M., & Tarango-Arámbula, L. A. (2018). Nutritional content of *Liometopum apiculatum* Mayr larvae (“escamoles”) by vegetation type in north-central Mexico. *Journal of Asia-Pacific Entomology*, *21*(4), 1239-1245. <https://doi.org/10.1016/j.aspen.2018.09.008>
- Chávez-Espinoza, M., Cantú-Silva, I., González-Rodríguez, H., & Montañez-Valdez, O. D. (2022). Sistemas de producción de pequeños rumiantes en México y su efecto en la sostenibilidad productiva. *Revista MVZ Córdoba*, *27*(1), e2246. <https://doi.org/10.21897/rmvz.2246>
- Chen, C., Zhou, Q., Tian, T., Yu, H., Xu, Z., Tian, H., & Yuan, H. (2024). Interactions among key aroma compounds and the influence of taste substances on aroma perception in Gouda cheese. *LWT*, *207*, 116670. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2024.116670>
- Dauber, C., Carreras, T., Britos, A., Carro, S., Cajarville, C., Gámbaro, A., Jorcin, S., López, T., & Vieitez, I. (2021). Elaboration of goat cheese with increased content of conjugated linoleic acid and transvaccenic acid: Fat, sensory and textural profile. *Small Ruminant Research*, *199*, 106379. <https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2021.106379>
- Decaëns, T., Jiménez, J. J., Gioia, C., Measey, G. J., & Lavelle, P. (2006). The values of soil animals for conservation biology. *European Journal of Soil Biology*, *42*, S23-S38. <https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2006.07.001>
- Diana, M., Rafecas, M., Arco, C., & Quílez, J. (2014). Free amino acid profile of Spanish artisanal cheeses: Importance of gamma-aminobutyric acid (GABA) and ornithine content. *Journal of Food Composition and Analysis*, *35*, 94–100. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2014.06.007>

- DOF. (2010). *Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.* Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5181007&fecha=31/12/2010
- DOF. (1978). *Norma Oficial Mexicana NOM-F-102-S-1978, determinación de la acidez titulable en productos elaborados a partir de frutas y hortalizas.* Diario Oficial de la Federación. <https://gotomexico.today/media/doc/nmx-f-102-s-1978.pdf>
- DOF. (2012). *Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012, leche: Denominaciones, especificaciones físicoquímicas, información comercial y métodos de prueba.* Diario Oficial de la Federación. <https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4692/seeco/seeco.htm#:~:text=6.1.1.1%20Leche,las%20especificaciones%20de%20su%20denominaci%C3%B3n.>
- DOF. (1994). *Norma Oficial Mexicana NOM-110-SSA1-1994, bienes y servicios. Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis microbiológico.* Diario Oficial de la Federación. <https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-110-ssa1-1994/>
- DOF. (2014). *Norma Oficial Mexicana NOM-210-SSA1-2014, límite de UFC productos y servicios. Métodos de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos.* Diario Oficial de la Federación. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5398468&fecha=26/06/2015#gsc.tab=0
- Cruz-Labana, J. D., Tarango-Arámbula, L. A., Alcántara-Carbajal, J. L., Delgado-Alvarado, A., Crosby-Galván, M. M., & Ruiz-Vera, V. M. (2024). Variables físicas y químicas del suelo de nidos de *Liometopum apiculatum* MAYR en el centro-norte de México. *Journal of Asia-Pacific Entomology*, 27(1), 102214. <https://doi.org/10.1016/j.aspen.2024.102214>
- dos Santos, É. B. L., da Costa, C. F., do Nascimento, S. P. O., da Silva, A. P. R., de Sant'ana, A. S., Vendruscolo, R. G., Dias, F. S., de Quadros, C. P., Wagner, R., & Menezes, D. R. (2023). Dietary tannin and different breeds alter the fatty acid profile and sensory properties of artisanal goat coalho cheese. *Small Ruminant Research*, 224, 106997. <https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2023.106997>
- Duran, L., Sánchez, C., Palmero, J., Chaparro, L., Garcia, T., & Sánchez, E. (2010). Caracterización físicoquímica y microbiológica de quesos de cabra en Carora, estado Lara, Venezuela. *Zootecnia Tropical*, 28(4), 467-476.
- Escoto, F. C., de Gante, A. V., Vargas, A. C., & Ortega, A. E. (2006). LOS QUESOS MEXICANOS GENUINOS: UN SABER-HACER QUE SE DEBE RESCATAR Y PRESERVAR. 38.

- Espinosa García, N. (2018). *Cultivo del insecto comestible Comadia redtenbacheri Hammerschmidt en plantas de agave* (Tesis doctoral, Colegio de Postgraduados). Disponible en: <http://colposdigital.colpos.mx:8080/xmlui/handle/10521/4245>
- Ewald, N., Vidakovic, A., Langeland, M., Kiessling, A., Sampels, S., & Lalander, C. (2020). Composición de ácidos grasos de larvas de mosca soldado negra (*Hermetia illucens*): Posibilidades y limitaciones de modificación a través de la dieta. *Waste Management*, 102, 40-47. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.10.014>
- Figuroa-Sandoval, B., Ugalde-Lezama, S., Pineda-Pérez, F. E., Ramírez-Valverde, G., Figuroa Rodríguez, K. A., & Tarango-Arámbula, L. A. (2018). Production of the Escamol Ant (*Liometopum apiculatum* Mayr 1870) and its Habitat in the Potosino-Zacatecano High Plateau, México. *Agricultura, Sociedad y Desarrollo*, 15(2), 235-245. <https://www.scielo.org.mx/pdf/asd/v15n2/1870-5472-asd-15-02-235.pdf>
- Flis, Z., & Molik, E. (2021). Importance of bioactive substances in sheep's milk in human health. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(9), Article 9. <https://doi.org/10.3390/ijms22094364>
- Franzoi, M., Ghetti, M., De Lorenzi, C., & De Marchi, M. (2021). Effectiveness of two different at-line instruments for the assessment of cheese composition, major minerals and fatty acids content. *International Dairy Journal*, 123, 105184. <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2021.105184>
- García-Islas, B. (2006). *Caracterización fisicoquímica de diversos tipos de quesos elaborados en el Valle de Tulancingo, Hgo., con el fin de proponer normas de calidad* (Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
- García-Díaz, L. K., Mantecón, Á. R., Sepúlveda, W. S., & Maza, M. T. (2012). Producción de leche ovina como alternativa de negocio agropecuario: Modelo de producción en Castilla y León (España). [*Nombre de la revista, si aplica, o detalles adicionales si están disponibles*].
- Ghosh, S., Meyer-Rochow, V. B., & Jung, C. (2024). Chapter 6—Processing of edible insects for protein production. In M. García-Vaquero & C. Álvarez García (Eds.), *Insects as Food and Food Ingredients* (pp. 93-104). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95594-2.00010-0>
- Guerrero Ramos, C., Salas Valerio, W. F., & Baldeón-Chamorro, E. O. (2015a). Evaluación instrumental de la textura del queso elaborado con suero concentrado por ultrafiltración. *Revista de la Sociedad Química del Perú*, 81(3), 273-282
- Gunasekaran, S., & Ak, M. M. (2003). *Cheese rheology and texture*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781420031942>

- Guragain, M., Schmidt, J. W., Bagi, L. K., Paoli, G. C., Kalchayanand, N., & Bosilevac, J. M. (2024). Resistencia a los antibióticos y a los desinfectantes entre *Escherichia coli* aislada durante la producción de carne roja. *Journal of Food Protection*, 87(6), 100288. <https://doi.org/10.1016/j.jfp.2024.100288>
- Guzmán, J. (1990). *Elaboración de quesos: Principios técnicos*. Espadande.
- Guzmán, J. (1990). *Elaboración de Quesos: Principios Técnicos*.
- Haenlein, G. F. W. (1996). Nutritional value of dairy products of ewe's and goat's milk. *International Journal of Animal Science*, 11, 395-411.
- Hervás-Serra, A. (2012). *El mercado del queso en México*. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México. Instituto Español de Comercio Exterior
- INEGI (2024). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2022). INEGI. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/>
- Ibarra, E. O. (2017). Seguridad alimentaria y nutricional, higiene e inocuidad: Fundamentos microbiológicos. *UVserva*, 3, Article 3. <https://doi.org/10.25009/uvs.v0i3.2542>
- Ileleji, E. K., Garcia, A. A., Kingsly, A. R. P., & Clementson, C. L. (2010). Comparison of standard moisture loss-on-drying methods for the determination of moisture content of corn distillers dried grains with solubles. *Journal of AOAC International*, 93(3), 825-832.
- Imathiu, S. (2020). Benefits and food safety concerns associated with consumption of edible insects. *NFS Journal*, 18, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.nfs.2019.11.002>
- Jiménez, L., Caballero-Villalobos, J., Garzón, A., Oliete, B., Pérez-Guzmán, M. D., & Arias, R. (2023). Exploring the relationships between coagulation, composition, and hygienic quality of bulk tank milk from Manchega sheep. *Small Ruminant Research*, 228, 107106. <https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2023.107106>
- Kapoor, S., Goel, A. D., & Jain, V. (2023). Milk-borne diseases through the lens of one health. *Frontiers in Microbiology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1041051>
- Khalid, N. I., Sulaiman, N. S., Ab Aziz, N., Taip, F. S., Nor-Khaizura, M. A. R., Sobri, S., & Abd Rahim, M. H. (2024). Assessing the efficacy of electrolyzed water for sanitizing contaminated stainless-steel surfaces in the meat industry. *Journal of Food Engineering*, 382, 112199. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2024.112199>
- Kinyuru, J. N. U. (2014). *Nutrient composition and utilization of edible termites (Macrotermes subhylanus) and grasshoppers (Ruspolia differenes) from Lake*

- Victoria Region of Kenya (Doctoral dissertation). Available from: <http://ir.jkuat.ac.ke/handle/123456789/1407>
- Kolakowski, B. M., Johaniuk, K., Zhang, H., & Yamamoto, E. (2021). Analysis of microbiological and chemical hazards in edible insects available to Canadian consumers. *Journal of Food Protection*, 84(9), 1575-1581. <https://doi.org/10.4315/JFP-21-099>
- Kohama-Kubouchi, A., Isogai, T., Kobayashi, F., Odake, S., & Shiota, M. (2020). The effect of mixing temperature on the flavour expression of processed cream cheese. *International Dairy Journal*, 111, 104842. <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2020.104842>
- Liu, Y., Shuang, J., Hettinga, K., Zhang, L., Liu, X., & Zhou, P. (2024). Quality attributes of whole milk powder processed using ultrasonication and UV-C radiation compared with equivalent thermal treatment. *International Dairy Journal*, 155, 105954. <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2024.105954>
- Llangari, P. (1991). *Tecnología para la elaboración de productos lácteos*. Quito, Ecuador: INIAP.
- MacGibbon, A. K. H., & Taylor, M. W. (2006). Composición y estructura de los lípidos de la leche bovina. En P. F. Fox & P. L. H. McSweeney (Eds.), *Advanced dairy chemistry: Volume 2. Lipids* (pp. 1-40). Springer. https://doi.org/10.1007/0-387-28813-9_1
- Makkar, H. P. S., Tran, G., Heuzé, V., & Ankers, P. (2014). State-of-the-art on use of insects as animal feed. *Animal Feed Science and Technology*, 197, 1-33. <https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2014.07.008>
- Martínez Cadena, M. G. (2016). *Desarrollo de un proceso para la elaboración de queso con bajo colesterol* (Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Nuevo León). Repositorio Institucional UANL. Disponible en: <http://eprints.uanl.mx/14319/1/1080238014.pdf>
- Mayack, C., & Naug, D. (2010). Parasitic infection leads to decline in hemolymph sugar levels in honeybee foragers. *Journal of Insect Physiology*, 56(11), 1572-1575. <https://doi.org/10.1016/j.jinsphys.2010.05.016>
- Melgar, L., Hernandez, A., & Salinas, C. (2019). Edible insects processing: Traditional and innovative technologies. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 18(1), 1166-1191. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12463>
- Minz, P. S., & Saini, C. S. (2021). Comparison of computer vision system and colour spectrophotometer for colour measurement of mozzarella cheese. *Applied Food Research*, 1(2), 100020. <https://doi.org/10.1016/j.afres.2021.100020>
- Mistry, V. V. (2001). Low fat cheese technology. *International Dairy Journal*, 11, 413-422.

- Miranda, R. G., Quintero-Salazar, B., Ramos, R. B., & Olguín-Arredondo, H. A. (2011). La recolección de insectos con fines alimenticios en la zona turística de Otumba y Teotihuacán, Estado de México. *PASOS: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 9(1), 81-100.
- Mishra, V. S. N., Ochalski, T. J., McCarthy, N. A., Brodkorb, A., Rodriguez, B. J., & Hogan, S. A. (2022). Topographical changes in high-protein, milk powders as a function of moisture sorption using amplitude-modulation atomic force microscopy. *Food Hydrocolloids*, 127, 107504. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2022.107504>
- Mishyna, M., Fischer, A. R. H., Steenbekkers, B. L. P. A., Janssen, A. M., & Bos-Brouwers, H. E. J. (2023). Consumption and production of edible insects in an urban circularity context: Opinions and intentions of urban residents. *Sustainable Production and Consumption*, 42, 234-246. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.10.001>
- Monti, L., Pelizzola, V., Povolò, M., Fontana, S., & Contarini, G. (2019). Study on the sugar content of blue-veined “Gorgonzola” PDO cheese. *International Dairy Journal*, 95, 1-5. <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2019.03.009>
- Muniz de Souza, M. Y., Cavalcanti, F. B., Pereira, E. V. dos S., Alonso Buriti, F. C., & Florentino, E. R. (2021). Ricotta cream: Classification based on moisture and fat content considering general standards for cheeses and cream cheeses. *Heliyon*, 7(11), e08408. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08408>
- Monti, L., Pelizzola, V., Povolò, M., Fontana, S., & Contarini, G. (2019). Study on the sugar content of blue-veined “Gorgonzola” PDO cheese. *International Dairy Journal*, 95, 1-5. <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2019.03.009>
- Muniz de Souza, M. Y., Cavalcanti, F. B., Pereira, E. V. dos S., Alonso Buriti, F. C., & Florentino, E. R. (2021). Ricotta cream: Classification based on moisture and fat content considering general standards for cheeses and cream cheeses. *Heliyon*, 7(11), e08408. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08408>
- NORMA Oficial Mexicana NOM-110-SSA1-1994, Bienes y servicios. Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis microbiológico. *Diario Oficial de la Federación*. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4883170&fecha=16/10/1995#sc.tab=0
- NOM-243-SSA1-2010, Norma Oficial Mexicana, establece las especificaciones sanitarias y nutrimentales que deben cumplir la leche, la fórmula láctea, los productos lácteos combinados y los derivados lácteos. *Diario Oficial de la Federación*. Disponible en: <https://dof.gob.mx/normasOficiales/4156/salud2a/salud2a.htm>

- NOM-243-SSA1-2010, productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. *Diario Oficial de la Federación*. Recuperado de <https://dof.gob.mx/normasOficiales/4156/salud2a/salud2a.htm>
- O'Connor, D. L. (1994). Folate in goat milk products with reference to other vitamins and minerals. A review. *Small Ruminant Research*, 14, 143-149.
- Ochieng, B. O., Anyango, J. O., Khamis, F. M., Ekesi, S., Egonyu, J. P., Subramanian, S., Nduko, J. M., Nakimbugwe, D., Cheseto, X., & Tanga, C. M. (2023). Características nutricionales, cargas microbianas y aceptabilidad por parte del consumidor de galletas enriquecidas con harina de insectos (*Ruspolia differens*). *LWT*, 184, 115012. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2023.115012>
- Ochoa Alfaro, A. E., Vega Roque, L., Ochoa Cordero, M. A., Bisset Mandeville, P., & Torres Hernández, G. (2009). Características físico-químicas de la leche de ovejas rambouillet bajo manejo intensivo. *Revista Científica*, 19(2), 196-200.
- Pal, A., Mann, A., & den Bakker, H. C. (2024). Analysis of microbial composition of edible insect products available for human consumption within the United States using traditional microbiological methods and whole genome sequencing. *Journal of Food Protection*, 87(6), 100277. <https://doi.org/10.1016/j.jfp.2024.100277>
- Pan, Z., Ye, A., Fraser, K., Li, S., Dave, A., & Singh, H. (2024). Comparative lipidomics analysis of different-sized fat globules in sheep and cow milks. *Current Research in Food Science*, 8, 100655. <https://doi.org/10.1016/j.crf.2023.100655>
- Parra Huertas, R. A. (2010). Review. Bacterias ácido lácticas: Papel funcional en los alimentos. *Bioteología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial*, 8(1), 93-105.
- Pérez-Gálvez, A., Calvo, M. V., Megino-Tello, J., Aguayo-Maldonado, J., Jiménez-Flores, R., & Fontecha, J. (2020). Effect of gestational age (preterm or full term) on lipid composition of the milk fat globule and its membrane in human colostrum. *Journal of Dairy Science*, 103(9), 7742-7751. <https://doi.org/10.3168/jds.2020-18428>
- Purschke, B., Brüggem, H., Scheibelberger, R., & Jäger, H. (2018). Effect of pre-treatment and drying method on physico-chemical properties and dry fractionation behaviour of mealworm larvae (*Tenebrio molitor* L.). *European Food Research and Technology*, 244(1), 269-280. <https://doi.org/10.1007/s00217-017-2953-8>
- Quigley, L., O'Sullivan, O., Stanton, C., Beresford, T. P., Ross, R. P., Fitzgerald, G. F., & Cotter, P. D. (2013). The complex microbiota of raw milk. *FEMS Microbiology Reviews*, 37(5), 664-698. <https://doi.org/10.1111/1574-6976.12030>
- Racette, C. M., Homwongpanich, K., & Drake, M. A. (2024). Consumer perception of Cheddar cheese color. *Journal of Dairy Science*, 107(8), 5512-5528. <https://doi.org/10.3168/jds.2023-24368>

- Ramirez Lopez, C., & Vélez-Ruiz, J. (2012). *Quesos frescos: Propiedades, métodos de determinación y factores que afectan su calidad*.
- Ramos-Elorduy, J., Pino, J. M., Márquez, C., Rincón, F., Alvarado, M., Escamilla, E., & Bourges, H. (1984). Protein content in some edible insects in México. *Journal of Ethnobiology*, 4, 61-72.
- Rizzo, P. V., Del Toro-Gipson, R. S., Cadwallader, D. C., & Drake, M. A. (2022). Identification of aroma-active compounds in Cheddar cheese imparted by wood smoke. *Journal of Dairy Science*, 105(7), 5622-5640. <https://doi.org/10.3168/jds.2021-21697>
- Romero-Martínez. (2005). Antecedentes de la ovino-cultura en México, “zootecnia de ovinos”. 4(1). https://fmvz.unam.mx/fmvz/p_estudios/apuntes_zoo/unidad_4_ovinos.pdf
- Rostro, B. R., Salazar, B. Q., Ramos-Elorduy, J., Pino, J. M., & Campos, S. C. Á. (2012). Análisis químico y nutricional de tres insectos comestibles de interés comercial en la zona arqueológica del municipio de San Juan Teotihuacán y en Otumba, en el Estado de México. *Interciencia* 2012, 37(12) <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33925592008>
- Rural, S. de A. y D. (s. f.). «Viscosos pero sabrosos»: *Insectos comestibles, tradición, sabor y nutrición*. gov.mx. Recuperado 3 de marzo de 2023, de <http://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/insectos-comestibles-tradicion-sabor-y-nutricion>
- Ruiz, M. J., Medina, L. M., Palacio, M. I., Vega, M. F., Etcheverría, S., Frizzo, L. S., & Etcheverría, A. I. (2024). Investigation of some probiotic and technological properties of lactic acid bacteria strains isolated from artisanal sheep milk cheese and their growth in goat milk. *Small Ruminant Research*, 238, 107329. <https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2024.107329>
- Romero-Jiménez, H., Tarango-Arámbula, L. A., Peredo-Rivera, E., Del Rosario-Arellano, J., Olmos-Oropeza, G., & Hernández-Roldán, E. (2024). Productive characteristics, nesting substrates, and colonies of the escamolera ant (*Liometopum apiculatum* M.) in Zacatecas, Mexico. *Agro Productividad*. <https://doi.org/10.32854/agrop.v17i6.29331>
- Sahin, S., Mogulkoc, M. N., & Kürekci, C. (2022). Perfiles de resistencia a desinfectantes y metales pesados en cepas de *Escherichia coli* productoras de β -lactamasa de espectro extendido (ESBL) de muestras de carne de pollo. *International Journal of Food Microbiology*, 377, 109831. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2022.109831>
- Santini, Z., Freyre, M., Meinardi, C., Alsina, D., Althaus, R., & González, C. (2005). Ciencia y técnica. UNL.

- Sbodio, O. A., & Revelli, G. R. (2012). Coagulación de la leche: Desarrollo de un dispositivo para el “monitoreo” online del proceso. *Avances en la Argentina. RIA. Revista de investigaciones agropecuarias*, 38(3), 236-246.
- Serafeimidou, A., Zlatanov, S., Kritikos, G., & Tourianis, A. (2013). Change of fatty acid profile, including conjugated linoleic acid (CLA) content, during refrigerated storage of yogurt made of cow and sheep milk. *Journal of Food Composition and Analysis*, 31(1), 24-30. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2013.02.011>
- Sert, D., Mercan, E., & Tanrikulu, M. (2023). Impact of high-pressure homogenisation of milk on physicochemical, microbiological, and textural characteristics of sheep milk yoghurt. *International Dairy Journal*, 144, 105704. <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2023.105704>
- Sik, B., Buzás, H., Kapcsándi, V., Lakatos, E., Daróczi, F., & Székelyhidi, R. (2023). Antioxidant and polyphenol content of different milk and dairy products. *Journal of King Saud University - Science*, 35(7), 102839. <https://doi.org/10.1016/j.jksus.2023.102839>
- Solís, R. J., & Castro, R. A. (2007). La leche de cabra en la nutrición y en la terapéutica. *Universidad de Chapingo*, 1(4), 22-47.
- Stender, S. (2015). In equal amounts, the major ruminant trans fatty acid is as bad for LDL cholesterol as industrially produced trans fatty acids, but the latter are easier to remove from foods. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 102(6), 1301-1302. <https://doi.org/10.3945/ajcn.115.123646>
- Sujata, Dubey, K. K., Raj, T., & Kumar, P. (2022). Chapter 10 - Pathogenic microorganisms in milk: Their source, hazardous role and identification. In J. Singh & A. Vyas (Eds.), *Advances in Dairy Microbial Products* (pp. 145-161). Woodhead Publishing. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85793-2.00005>
- Tabet, R., Mechai, A., Branes, Z., & Chenchouni, H. (2023). Efecto del coagulante vegetal y del cuajo de cordero sobre la composición fisicoquímica, el perfil de ácidos grasos y los índices de calidad lipídica de un queso fresco tradicional (Jben). *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 47, 102609. <https://doi.org/10.1016/j.bcab.2023.102609>
- Tarazona Díaz, M. (2018). Nutritional, microbiological and sensorial characterization of fresh cheese. *Nutricion Clinica y Dietetica Hospitalaria*, 38, 74-79. <https://doi.org/10.12873/383tarazona>
- Thorning, T. K., Raziani, F., Bendtsen, N. T., Astrup, A., Tholstrup, T., & Raben, A. (2015). Dietas con queso rico en grasas, carne rica en grasas o carbohidratos sobre los marcadores de riesgo cardiovascular en mujeres posmenopáusicas con sobrepeso: Un ensayo cruzado aleatorizado. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 102(3), 573-581. <https://doi.org/10.3945/ajcn.115.109116>

- Tribst, A. A. L., Falcade, L. T. P., Carvalho, N. S., Leite Júnior, B. R. de C., & Oliveira, M. M. de. (2020). Are stirring and homogenisation processes capable of improving physicochemical and sensory characteristics of stirred yoghurt produced with fresh, refrigerated and frozen/thawed sheep milk? *International Dairy Journal*, 109, 104778. <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2020.104778>
- Van Hekken, D. L., & Farkye, N. (2003). Hispanic cheeses: The quest for queso. *Food Technology*, 57, 32-38.
- Vargas, M. (2006). *Tecnología de productos lácteos*. ESPE.
- Vásquez, N., Duran, L., Sánchez, C., & Acevedo, I. (2012). Evaluación de las características fisicoquímicas y microbiológicas del queso blanco a nivel de distribuidores, estado Lara, Venezuela. *Zootecnia Tropical*, 30(3), 217-223.
- Wang, Y., Zeng, H., Qiu, S., Han, H., & Wang, B. (2024). Identificación de compuestos aromáticos clave y microorganismos funcionales básicos asociados con la formación del aroma del queso fermentado con *Monascus*. *Food Chemistry*, 434, 137401. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.137401>
- Wendorff, W. L., & Haenlein, G. F. W. (2017). Sheep milk – Composition and nutrition. In *Handbook of milk of non-bovine mammals* (pp. 2). <https://doi.org/10.1002/97811191110316.ch3.2>
- Wilmut, I., Archibald, A. L., McClenaghan, M., Simons, J. P., Whitelaw, C. B., & Clark, A. J. (1991). Production of pharmaceutical proteins in milk. *Experientia*, 47(9), 905-912. <https://doi.org/10.1007/BF01929881>
- Woodhouse, H. M., & Kelton, D. F. (2023). Factores agrícolas asociados con el aumento de ácidos grasos libres en la leche de tanque. *JDS Communications*, 4(1), 51-54. <https://doi.org/10.3168/jdsc.2022-0301>
- Xiang, Q., Xia, Y., Chen, L., Chen, M., Wang, D., & Zhong, F. (2023). Flavor precursors and flavor compounds in Cheddar-flavored enzyme-modified cheese due to pre-enzymolysis combined with lactic acid bacteria fermentation. *Food Bioscience*, 53, 102698. <https://doi.org/10.1016/j.fbio.2023.102698>

ANEXO

Diagrama de bloques elaboración del producto

Análisis de varianza

Valoración del aroma de queso elaborado

Fuente de variación	Grado de libertad	Suma de cuadrados	Cuadrado medio del error	Valor de F	Probabilidad de error
Modelo	8	19.2408974	2.4051122	1.55	0.1514
Muestra de queso	3	4.51000000	1.50333333	0.97	0.4112
Rango de edad del panelista	4	14.52923077	3.63230769	2.34	0.0610
Sexo del panelista	1	0.20166667	0.20166667	0.13	0.7194
Error corregido	91	141.2691026	1.5524077		

Fuente de variación	Grado de libertad	Suma de cuadrados	Cuadrado medio del error	Valor de F	Probabilidad de error
Error total	99	160.5100000			

Análisis de varianza en la variable color.

Fuente de variación	Grado de libertad	Suma de cuadrados	Cuadrado medio del error	Valor de F	Probabilidad de error
Modelo	8	21.7785897	2.7223237	2.58	0.0139
Muestra de queso	3	6.48000000	2.16000000	2.05	0.1129
Rango de edad del panelista	4	14.41692308	3.60423077	3.41	0.0120
Sexo del panelista	1	0.88166667	0.88166667	0.84	0.3632
Error corregido		91	96.0614103	1.0556199	
Error total		99	117.8400000		

Análisis de varianza en la variable consistencia

Fuente de variación	Grado de libertad	Suma de cuadrados	Cuadrado medio del error	Valor de F	Probabilidad de error
Modelo	8	20.22269231	2.52783654	3.01	0.0048
Muestra de queso	3	8.72000000	2.90666667	3.46	0.0195

Fuente de variación	Grado de libertad	Suma de cuadrados	Cuadrado medio del error	Valor de F	Probabilidad de error
Rango de edad del panelista	4	11.36769231	2.84192308	3.39	0.0125
Sexo del panelista	1	0.13500000	0.13500000	0.16	0.6892
Error corregido	91	76.33730769	0.83887151		
Error total	99	96.56000000			

Análisis de varianza en la variable sabor

Fuente de variación	de	Grado de libertad	Suma de cuadrados	Cuadrado medio del error	Valor de F	Probabilidad de error
Modelo		8	18.42418803	2.30302350	2.68	0.0110
Muestra de queso		3	9.39000000	3.13000000	3.64	0.0157
Rango de edad del panelista		4	7.53418803	1.88354701	2.19	0.0765
Sexo del panelista		1	1.50000000	1.50000000	1.74	0.1901
Error corregido		91	78.32581197	0.86072321		
Error total		99	96.75000000			